

ARTE NA TELA

Direção de Arte e a importância da construção de sentido de produtos audiovisuais

FERNANDA DORNA FORSTER LEITE

ORIENTADORA: PROFA. DRA. ELAINE VIDAL

RIO DE JANEIRO

2019

FERNANDA DORNA FORSTER LEITE

ARTE NA TELA

Direção de Arte e a importância da construção de sentido de produtos audiovisuais

Monografia apresentada como requisito parcial para o título de bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, Centro universitário IBMEC, orientada pelo Prof.^a Dra. Elaine Vidal.

Rio de Janeiro

2019

FOLHA DE APROVAÇÃO

ARTE NA TELA

Direção de Arte e a importância da construção de sentido de produtos audiovisuais

Monografia apresentada como requisito parcial para o título de bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda, Centro universitário IBMEC, orientada pelo Prof.^a. Dra. Elaine Vidal.

Banca de Avaliação:

Profa. Dra. Elaine Vidal Oliveira (orientadora)

Profa. Ms Ângela Pingo

Prof. Ms Leandro Lacerda

Rio de Janeiro

2019

DEDICATÓRIA

Dedico minha monografia à todos que enxergam na vida, as purezas e essências que despertam a arte e expressão individual. A todos aqueles que por palavras, gestos ou instruções me instruíram desenvolver um olhar além do óbvio, ser quem eu sou e acreditar no meu talento.

AGRADECIMENTOS

Quero agradecer primeiramente a Deus e Saint Germain, por todo o caminho que percorri até chegar aqui, por ter me mostrado que eu posso ser aquilo que amo, o que sinto e o que acredito, que por meio da expansão do meu eu, eu posso alcançar a minha felicidade e sucesso, por ter feito a arte um pedaço de mim e me dado a sensibilidade de enxergar o mundo intensamente com a visão e coração. Agradeço, a minha mãe, que durante toda a minha vida acreditou na minha capacidade, apoiou os meus sonhos, me deu as melhores oportunidades que conseguia, me introduziu ao mundo da arte, foi a minha maior fã em tudo e me ensinou a ser tudo o que sou de melhor hoje. Espero um dia ser uma pequena parte da grande mulher que ela é. Ao meu pai, por ter me dado a oportunidade de estudar o que eu amo e compreender a minha ausência. A minha avó, que é a voz do meu coração e me ajuda a encontrar o equilíbrio. A toda a minha família que acompanhou e incentivou a minha trajetória profissional ao longo dos anos de faculdade, e soube respeitar a minha distância. As minhas amigas Mariana Gioia, Amanda Rocha, Flávia Gullo, Julia Santiago, Nathalia Amorim e Julia Tonon, que foram a minha base nos momentos de desespero, me fizeram acreditar em mim mesma e absorveram os instantes que não pude estar presente.

Quero agradecer imensamente aos meus antigos diretores da TV Globo, Chico Leão e Tainara Ferreira, e colegas, por todos os ensinamentos, oportunidades de aprendizagem, amizade, compartilhamento de ideias e, principalmente, por terem despertado em mim a minha paixão pelo audiovisual. A minha orientadora e professora Elaine Vidal, que acompanhou e auxiliou no meu desenvolvimento artístico durante toda a minha graduação. Aos meus amigos e antigos colegas da empresa junior Agência Dois um Sete, na faculdade IBMEC, Vinicius Esposito, Klasler Ribeiro, Raphael Ventura e Stefania Dominique por terem acreditado nas minhas habilidades, me instruído no mundo do design e me auxiliarem a criar uma base, a qual foi essencial para eu me inserir no mercado. Ao professor Alexandre Salomon, que com todos seus ensinamentos fez eu me encantar e me inserir no design gráfico. Ao professor Juliano Borges, por ter despertado meu olhar para a semiótica e entende-la como recurso artístico, fazendo com que eu relacionasse toda a minha construção de pensamento sobre a arte com a minha paixão pelo o audiovisual. Ao professor Chico

Malta, que me introduziu aos ensinamentos técnicos do audiovisual e foi grande apoiador da minha carreira profissional.

Porque pra mim pessoas mesmo são os loucos, os que estão loucos para viver, loucos para falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao mesmo tempo agora, aqueles que nunca bocejam e jamais falam chavões, mas queimam, queimam, queimam, como fabulosos fogos de artifício explodindo como constelações. (KEROUAC, Jack, 1957)

RESUMO

Essa monografia possui como objetivo entender a relevância da Direção de Arte para a obtenção do sucesso nas obras de audiovisual, de maneira a analisar a importância dessa área como ferramenta de transformação social, por meio da geração de novos debates, tendências e argumentos, os quais retroalimentam essas próprias produções. Assim, compara-se o crescimento de coletivos artísticos visuais no mercado internacional, que identificam a importância da construção de sentido pelo diretor de arte, com a ascensão do canal Kondzilla no Brasil, acentuando a importância deste para uma nova visão sobre a cultura marginalizada. Além disso, avalia-se como os meios digitais possibilitam a manipulação de técnicas para a intensificação de discursos da arte.

Palavras-chave: direção de arte; produção audiovisual; cinema; *production design*.

ABSTRACT

This monograph aims to understand the relevance of the Art Direction to achieve success in audiovisual works, in order to analyze the importance of this area as a tool for social transformation, through the generation of new debates, tendencies and arguments, which feed their own productions. Thus, it compares the growth of visual art collectives in the international market, which identify the importance of the construction of meaning by the art director, with the rise of the Kondzilla channel in Brazil, accentuating the importance of this channel for a new vision about the marginalized culture. In addition, it is evaluated how the digital means make possible the manipulation of techniques for the intensification of discourses of the art.

Keywords: art direction; audiovisual production; cinema; production design.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	20
Figura 2	21
Figura 3	40
Figura 4	42
Figura 5	43
Figura 6	61
Figura 7	62
Figura 8	63
Figura 9	63
Figura 10	64
Figura 11	65
Figura 12	66
Figura 13	67
Figura 14	68
Figura 15	69
Figura 16	70
Figura 17	71
Figura 18	72
Figura 19	73
Figura 20	73
Figura 21	75
Figura 22	75
Figura 23	76
Figura 24	76
Figura 25	77
Figura 26	77
Figura 27	77

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	22
Tabela 2	34
Tabela 3	37
Tabela 4	38
Tabela 5	39

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	13
CAPÍTULO 1 - O PODER DE REPRESENTATIVIDADE DA IMAGEM EM MOVIMENTO	15
1.1 - O AUDIOVISUAL.....	15
1.1.1 – Como Surgiu o Audiovisual	15
1.1.2 - O Audiovisual na Modernidade	18
1.2 - DIREÇÃO DE ARTE E DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA.....	19
1.2.1 - A Direção de Arte na produção audiovisual	19
1.2.2 - A atuação da Direção de Fotografia.....	22
1.3 - SEMIOLOGIA BARTHESIANA.....	24
1.4 - CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE UMA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA APLICAÇÃO PELA DIREÇÃO DE ARTE	28
1.4.1 - Concepção Artística e Produção de Sentido.....	28
1.4.2 - Fundamentos Técnicos de uma Produção Audiovisual	31
CAPÍTULO 2 - O AUDIOVISUAL E SEU PAPEL SOCIAL	48
2.1 - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EM DESTAQUE E COMO ELAS SE RETROALIMENTAM	48
2.2 - O DIGITAL COMO PROCESSO CRIATIVO.....	51
2.2.1 – O Videoclipe Como Gênero Audiovisual	54
2.3 – AUMENTO DA PREOCUPAÇÃO COM A NARRATIVA VISUAL NO MERCADO INTERNACIONAL	56
2.4 – KENDRICK LAMAR: O ARTISTA E SEU OLHAR MÚLTIPLO SOBRE A ARTE	58
2.5 – O IMPÉRIO DO KONDZILLA.....	60
CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE VALOR REALIZADA PELA DIREÇÃO DE ARTE NO AUDIOVISUAL	63
3.1 – <i>HUMBLE</i> , DE KENDRICK LAMAR.....	63

3.1.1 – Destrinchando o videoclipe	64
3.2 – 40 METROS, MC PP DA VS	75
3.2.1 – Destrinchando o videoclipe	75
CONSIDERAÇÕES FINAIS	80
REFERÊNCIAS.....	81
REFERÊNCIAS DIGITAIS	83

INTRODUÇÃO

O trabalho consiste na análise e compreensão das criações midiáticas digitais, que por meio da manipulação de componentes do real, é possível criar efeitos de uma realidade construída, através do controle sensorial das luzes, cores, signos, formas e texturas que compoem o ato. A imagem audiovisual surge o como resultado da combinação do imagético, de origem criativa, com elementos representativos no plano real e existencial, junto a efeitos especiais, para criar ilusão na ficção. Tal devaneio implica por influenciar nos desejos e sentimentos humanos, o que é capaz de comove pessoas pela visão.

A reprodução da imagem abriu espaço para maior reflexão sobre a realidade em que vivemos, a partir da construção de narrativas que propunham um outro olhar sobre a mesma. Junto à construção social, a imagem passou a ter o poder de influenciar comportamentos e a produzir um padrão de estética narrativa e visual. Os âmbitos comunicacionais da televisão, cinema e propaganda, se apropriam da manipulação do audiovisual para maior eficiência de mensagens em suas obras, seja com a função de informar, entreter, persuadir ou emocionar.

Com objetivo de se obter maior linearidade entre roteiro, mensagem e obra, a Direção de Arte procura o mundo no qual o produto está inserido, para buscar ferramentas em sua composição e estabelecer um senso de autenticidade na obra a ser realizada com o contexto inserido. O diretor de arte utiliza a imaginação, técnica, ilusão e realidade, junto a disciplina e restrição financeira para ressaltar a ideia principal do script e do diretor, criando imagens surreais e propósitos além da imagem. A preocupação com os elementos visuais vai desde a ideia inicial do roteiro até a exibição na tela do telespectador.

A compreensão da efetividade e dimensão das produções audiovisuais em diversas esferas objetivas, me estimulou a compreender como a composição artística se torna um recurso indispensável para obter resultados únicos mais próximos a linha criativa. Diversas obras lutam por espaço na tela nos dias de hoje, uma disputa entre autônomos e profissionais, por maior abrangência de visualizações com cada vez menos recursos. Percebe-se assim, uma constatação de peças cada vez mais visualmente intensas, com mais recursos visuais avançados e detalhes significativamente importantes na imagem.

Primeiro, entende a construção do audiovisual e seus aspectos importantes, assim como fundamentos básicos que explicam a construção de conceitos por meio da visualização. Em seguida, discute-se a unidade da concepção artística e como esta vem se evoluindo junto aos avanços tecnológicos. Além disso, como determinados artistas vem reconhecendo essa potencialidade de manipulação do conceito e estética artística, para a produção de novas visões. Por fim, realiza-se uma análise semiótica, técnica e conceitual sobre dois videoclipes, a fim de verificar a atuação dos recursos para o enaltecimento dessas obras.

CAPÍTULO 1 - O PODER DE REPRESENTATIVIDADE DA IMAGEM EM MOVIMENTO

Nesse capítulo explicaremos os conceitos e definições que sustentam o audiovisual como ferramenta artística e comunicacional. Entende-se como a evolução dos meios tecnológicos proporcionaram novas formas de interação, comunicação e entretenimento, que geram influência sobre o modo de ser e estar no mundo.

1.1 - O AUDIOVISUAL

Entenderemos o que é o audiovisual, suas diversas formas de produção, como esse é feito e quais os seus fins. Apresenta-se sua evolução, desde o início das primeiras gravações, até as mais diversas e extraordinárias produções. Observa-se o audiovisual em forma de arte, como sistema de significação, mediação e representação cultural, reprodutibilidade técnica e produção de identidade na atualidade, por intermédio de fundamentos teóricos que mostram os efeitos da arte sobre o homem

1.1.1 – Como Surgiu o Audiovisual

A Segunda Revolução Industrial, que ocorreu na metade do século XIX, de acordo com o historiador Rogério Marques, na sua matéria para o site "Obvious", promoveu além do desenvolvimento tecnológico dos meios de produção, reconhecido pela automatização de máquinas, a expansão da comunicação e urbanização, transformando os modos de organização social em todo o mundo. O intenso aumento da urbanização, caracterizado pelo crescimento exorbitante da população no final do século XIX, junto ao entusiasmo frente as novas invenções tecnológicas, fez com que os indivíduos desejassem cada vez mais novas formas de informação, interação, distração, mobilidade e entretenimento. Nesse momento, a arte ganhou novas formas de ser explorada.

A história da imagem em movimento foi construída ao longo de séculos por curiosos, que realizaram diversos experimentos simulando imagens e sensações de movimentos pela manipulação de luzes. A criação do Fenacístoscópio, um disco

rotativo de ilustrações sequenciais, que ao colocar o olho por um recorte enquanto o mesmo está girando, permite uma visão de movimentação do desenho, trazendo uma nova forma de se entender a concepção da imagem em movimento. Com o surgimento da fotografia, ilustrações foram trocadas por representações fotográficas, trazendo uma ilusão de realidade ao espectador.

O século XVII foi marcado pelo surgimento de ferramentas que possibilitavam a manipulação de imagens. O fisiologista Etienne Jules Marey¹, no século XIX, desenvolveu um aparato denominado cronofotografia, capaz de registrar instantes de movimentos de animais, a fim de decompô-los para entender melhor o funcionamento do organismo de seres vivos, o qual futuramente se aprimorou para o fuzil fotográfico, que capturava as imagens em sequência, registrando em uma máquina. Esse aparelho foi desenvolvido com intuito estritamente científico, sem objetivo artístico. Dentre outros diversos experimentos que aconteceram com a criação da cronofotografia, podemos destacar a emulsão sensível à luz sobre película, criada pelo fotógrafo amador Hannibal Goodwin², em 1887, cujo o filme produzido era enrolado em bobina e que poderia ser utilizado pelas câmeras Kodak, além da geração do cinetoscópio, em 1891 por Thomas Edison³, o qual consistia num aparelho que, ao olhar por um pequeno orifício, era possível ver as imagens em movimento.

Entretanto, o cinema não surgiu imediatamente com a produção do filme. Eadweard Muybridge, fotógrafo inglês, começou em 1872 uma série de experimentos de sucessão de fotografias disparadas em alta velocidade⁴ e, ao apresentá-los em uma reunião da *San Francisco Art Association*, passou a ser considerado o pai do cinema, sendo enaltecido pelo jornal *San Francisco Alta*, na edição de 9 de maio de 1880: "O sr. Muybridge traçou os fundamentos de um novo modelo de entretenimento, e nós prevemos que esta lanterna mágica de fotografias instantâneas irá dar a volta ao mundo civilizado". A partir daí, alguns estudiosos entendem que deu-se início a produção e entendimento da imagem em movimento como cinema. Entretanto, alguns contradizem esse fato, dizendo que os irmãos Lumière foram os pais do cinema, quando reproduziram, em 1895, seus 10 cinematógrafos produzidos em casa por uma

¹ TRAVISANI, Tatiana Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. *Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política*, n. 8, p. 112, 2010

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ De acordo com o site: <https://www.britannica.com/biography/Eadweard-Muybridge>

máquina feita por eles, denominada “cinematógrafo”, para o público, em Paris, no que foi considerada a primeira sessão pública de cinema. Esse aparelho era capaz de capturar e projetar imagens. A elaboração do papel fotográfico facilitou o processo de captação, reprodução e comercialização dessas imagens. Assim, o cinema foi considerado a primeira mídia a tratar da imagem em movimento.

O fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria⁵, no final dos anos 40, foi marcado pela divulgação e reforço do “*American Way of Life*”, que determinava um estilo de vida caracterizado pelo consumo, padronização social e baseado em valores democráticos liberais, o que impactou a indústria hollywoodiana presa a produções conservadoras. Com isso, a geração de nascidos pós guerra, os *baby boomers*, que dispararam as taxas de natalidade na época, tornaram-se alvos do mercado para inovações da criada indústria cultural.

De acordo com os estudiosos Theodor Adorno e Max Horkheimer⁶, representantes da Escola de Frankfurt, o termo “indústria cultural” consiste em um sistema político e econômico com a finalidade de produzir bens de cultura como mercadorias e estratégia de controle social. Assim, entende-se que há uma quebra da valorização da cultura, quando os meios de comunicação se apropriam desta. Esses meios, para os filósofos, desestimulam a sensibilidade, autenticidade e seriedade da cultura inserida nas obras, tanto em filmes, livros, músicas, quanto em programas de televisão, fazendo com que o espectador perca senso crítico e seja facilmente manipulado em prol do mercado. Além disso, anteriormente a esse processo, eles consideravam o cinema um mecanismo de arte e lazer, entretanto se tornou um meio eficaz de manipulação. Nesse momento, começou-se a desenvolver o entendimento da relação entre a indústria cinematográfica e sociedade.

O cinema passou a ter uma linguagem própria e a ser entendido como uma junção de técnicas, que poderiam potencializar e reinventar uma temática a ser passada para o público. Sons musicais começaram a ser inseridos para enfatizar as emoções do roteiro, criar expectativa no espectador e realizar uma ambientação em torno da história. Pianistas começaram a improvisar melodias que acompanhavam os filmes durante as sessões, o que aumentava os custos e atrapalhava a organização

⁵ De acordo com o site: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,invencao-sem-futuro-dos-irmaos-lumiere--o-cinema-faz-120-anos,10000005794>

⁶ ADORNO, Theodor. Dialética do esclarecimento. Zahar, 1947.

da exibição. Com a necessidade de se registrar o som e reproduzi-lo diversas vezes, primeiramente surgiram reprodutores baseados em cilindros, os quais eram dificilmente copiados, até a chegada dos discos em 1910, que também não foram a solução ideal, uma vez que apresentavam diversos danos no momento da reprodução, devido a sua forma e fragilidade. Em 1915, de acordo com o site da Associação Brasileira de Cinematografia, surgiu o sistema chamado de Vitaphone, o qual realizava um sincronismo mecânico entre o projetor e o prato de disco. Com o tempo, estúdios e empresas começaram a trabalhar na inserção de sons na película dos filmes, de diversas formas, separadamente. A partir da necessidade de adaptação e padronização das salas pela transição do sistema Vitaphone para o óptico, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, em 1938 estabeleceu uma série de aperfeiçoamentos sonoros e visuais, que deveriam ser seguidos. Primeiramente, no registro óptico, utilizavam um sistema simples, que registrava as imagens e o som na mesma câmera, o que trazia muitos desafios para a edição. Logo, foi inventado o sistema duplo, o qual, além de uma câmera que registra as imagens em movimento, há o registro do som por um microfone.

Dessa forma, surge o audiovisual como recurso comunicacional, o qual utiliza-se uma junção de elementos, tanto visuais, quanto sonoros, simultaneamente, para a transmissão de um sentido ou mensagem específica. Trata-se de um código que trabalha os sentidos, com a finalidade de envolver o indivíduo que assiste a tal, a partir do momento em que estabelece uma realidade construída, trabalhando o espaço e tempo pela movimentação. Esse tipo de mídia surge com o objetivo de induzir o espectador a um novo tipo de reflexão, entendimento ou debate sob uma nova perspectiva antes não explorada, que agora é apresentada pela obra. Aprofundaremos no próximo capítulo, como o desenvolvimento tecnológico digital foi fundamental para o desenvolvimento do processo criativo que sustenta o audiovisual.

1.1.2 - O Audiovisual na Modernidade

Dentro do audiovisual, o teatro, a música, a fotografia e outras técnicas artísticas são trabalhadas para serem expressões de atributos da modernidade. Demorou-se a perceber o potencial de objetividade e clareza das produções audiovisuais como instrumento de comunicação. Os primeiros vídeos a circular

estavam diretamente ligados a produções cinematográficas e televisões, como uma ferramenta, mas não um meio de comunicação⁷. A partir do momento em que se entendeu a necessidade de construção de uma linguagem cinematográfica, própria e direta, dependente do contexto, o audiovisual passou a ser considerado um meio de comunicação e o vídeo foi expandido à diferentes segmentos. A expansão da apropriação desse meio comunicacional pelo mundo criou novas técnicas e padrões estéticos cinematográficos considerados, onde muito são considerados clássicos até hoje, o que já era defendido por Alexander Astruc⁸, crítico cinematográfico e um dos percussores da *nouvelle vague*, cujo afirmava que as ferramentas para realizar uma produção cinematográfica, deveriam ser tão acessíveis quanto caneta e papel são para um escritor.

Com a mudança do analógico para o digital e os avanços tecnológicos, o audiovisual se tornou cada vez mais acessível. Hoje, qualquer pessoa com um aparelho com câmera e um aplicativo ou programa de edição, é capaz de produzir um vídeo. Junto a isso, desenvolveram-se novas formas de exibição, como plataformas de streaming, canais e vídeo, telas de celulares, tablets, canais de televisão gratuitos e pagos. Entretanto, o sucesso de um filme não depende apenas de sua produção ou do meio em que é reproduzido, mas de como são trabalhadas as técnicas e conceitos por trás das câmeras.

1.2 - DIREÇÃO DE ARTE E DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

Veremos os principais conceitos e fundamentos sobre o que é a Direção de Arte, como esta constrói o pensamento criativo linear por toda produção em geral, e qual o papel da Direção de Fotografia, como esta consegue transmitir emoção e ideias, a partir da escolha de um determinado ângulo. Além disso, analisamos as diferenças e complementaridades de ambas as diretorias, assim podendo entender o espaço da Direção de Arte e como aplicá-la de forma hegemônica sobre a imagem em movimento.

1.2.1 - A Direção de Arte na produção audiovisual

⁷ SABADIN, Celso. História do cinema para quem tem pressa. Rio de Janeiro: Valentina, 2018.

⁸ De acordo com o site: <https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,invencao-sem-futuro-dos-irmaos-lumiere--o-cinema-faz-120-anos,10000005794>

Nesse tópico, analisaremos como funciona o departamento de arte, quais as funções do diretor de arte em relação a obra e como este realiza seu trabalho para a construção de um conceito artístico para o filme.

1.2.1.1 - O papel do departamento de arte

O Diretor de Arte, também chamado de Designer de Produção, coordena o departamento de arte, com o auxílio de designers, e possui como principal função a construção de um conceito que, trabalhado esteticamente, assegura a narrativa do filme. Em outras palavras, esse constrói uma ambientação trabalhando o espaço, figuração, caracterização, cores, texturas, luzes e volume para fortalecer o sentido da história.

Quando falamos em direção de arte, estamos referindo-nos à concepção do ambiente plástico de um filme, compreendendo que este é composto tanto pelas características formais do espaço e objetos quanto pela caracterização das figuras em cena. A partir do roteiro, o diretor de arte baliza as escolhas sobre a arquitetura e os demais elementos cênicos, delineando e orientando os trabalhos de cenografia, figurino, maquiagem e efeitos especiais. Colabora, assim, em conjunto com o diretor e o diretor de fotografia, na criação de atmosferas particulares a cada novo filme e na sua impressão de significados visuais que extrapolam a narrativa. (HAMBURGUER, 2014, p.14)

De acordo com a autora Jane Barnwell⁹, no estágio inicial da pré-produção, o Diretor de Arte tem o primeiro contato com o roteiro, absorvendo sua atmosfera, apresentação e exigências técnicas. Essa primeira análise resulta em uma intensa pesquisa à cerca do enredo e da época, a fim de definir quais direções serão tomadas para decidir as locações, estilo dos figurinos e personagens, o cenário, as tonalidades e texturas a serem usadas em objetos também selecionados, além de outros recursos que irão comunicar, enriquecer e sustentar o filme. O roteiro é dividido em locações, interiores ou exteriores, e períodos, diurno ou noturno, para que o diretor de arte possa projetar suas ideias de acordo com o ambiente. As decisões devem estar dentro dos critérios de orçamento e tempo dentro da produção em geral, o que se torna um desafio e uma motivação para soluções ainda não exploradas.

⁹ BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Na produção, no dia a dia em si, pode haver ou não a presença de um diretor de arte, o que depende do tamanho do projeto. A presença desse profissional auxilia a certificar de que as projeções da equipe de Direção de Arte serão atendidas e reproduzidas, sendo necessário um olhar atento para garantir a continuidade e sentido da história em conjunto com o espaço. Na etapa da pós produção, o diretor de arte pode acompanhar os recortes do filme com o intuito de assegurar a coerência entre roteiro, conceito e cena. Entretanto, é necessário desapegar de materiais que serão descartados, pois algumas imagens podem não contribuir para o filme em geral.

1.2.1.2 - Construção de conceito

À partir da leitura do roteiro, o diretor de arte estabelece a identidade visual do filme, assegurando-a a cada cena. Esse deve refletir "onde estamos?" e "por que estamos aqui?" para conectar história, contexto e mensagem a qual se quer passar. A adaptação do espaço ajuda a transmitir ideias sobre a situação do personagem no enredo, ou provocar um contraste para maior intensidade. Por exemplo, na série "Atlanta"¹⁰, em que os primos e sócios, Earn (Donald Glover) e "Paper Boi" (Brian Henry) vão até uma produtora de streaming, com uma arquitetura extremamente moderna e minimalista. Nesse local, os trabalhadores predominantemente brancos, pré julgam as atitudes do artista (Paper Boi), à partir de notícias e preconceito, e o deixam desconfortável, diferente dos demais ambientes predominantes na série que são comuns ao artista, os quais possuem mais um estilo de subúrbio, com poucos recursos e espaços mais fechados e intensos, ressaltando o contraste na cena.

Jane¹¹ ressalta ainda que a composição do espaço em geral, dá voz ao filme. O trabalho com omissões, sombras e formas para composição e distribuição dentro do espaço auxilia a conduzir particularidades da narrativa, de maneira sutil, a ser entendida pela reflexão da imagem e ação como um todo. Para facilitar o processo criativo, o diretor de arte realiza esboços para desenvolver seu impacto sobre a aparência e sentimento da história. Os *moodboards* são montados utilizando uma

¹⁰ ATLANTA (Temporada 1). Produção de Donald Glover. Intérpretes: Donald Glover, Brian Tyree Henry e Keith Stanfield. Roteiro: Donald Glover. Atlanta: Fox, 2016 (25-35 min.). Disponível em: <https://www.netflix.com/br/title/80123779>

¹¹ BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

série de desenhos e colagens que ilustram o estilo do conceito a ser desenvolvido. O roteiro é ilustrado pela confecção de *storyboards*, os quais podem ser feitos pelos designers, diretor ou ilustradores independentes, retratando plano a plano, em ordem cronológica, cenas da história, permitindo a visualização do roteiro e desenvolvimento de ideias para toda a equipe. Além disso, para os ambientes são feitos desenhos técnicos, que podem ou não virar maquetes, as quais ajudam a ter uma visualização ampla e tridimensional do set, delimitando tarefas e possíveis falhas dentro da produção.

Figura 1 – Storyboard do clipe “Gimme All Your Luvin”, da cantora Madonna e participação de M.I.A e Nicki Minaj

Fonte: https://www.vice.com/en_us/article/9ad755/meet-french-collective-megaforce%E2%84%A2-and-check-out-their-sketches-for-madonnas-latest-music-video

1.2.2 - A atuação da Direção de Fotografia

A atividade do diretor de fotografia consiste em emocionar e criar ambientação da história, trabalhando luz, sombra e composição visual no momento da captação da imagem. Esse profissional trabalha junto com o diretor, transformando sua visão em realidade na tela de maneira mais técnica, com a escolha de lentes, posicionamento de câmeras e suporte na iluminação e filmagem.

1.2.2.1 - O olhar fotográfico

Uma fotografia é um fragmento da realidade que o fotógrafo, dentro a sua observação e intenção em capturar um momento, de acordo com a sua perspectiva artística. A imagem é capturada em um mundo tridimensional e reproduzida de modo bidimensional. Assim, para ser reproduzida de maneira a passar mais realidade pela tela, algumas técnicas são utilizadas, dando sensação ao que se vê, de acordo com Vitché Palacin¹².

O enquadramento é a forma como o objeto ou sujeito motivacional da fotografia e o seu entorno são enquadrados dentro de uma cena. Tanto o assunto principal da imagem, quanto os demais elementos ao seu redor devem ser observados para se obter uma reação pretendida. A organização do espaço dentro do enquadramento e como este é retratado é o que diferencia um simples retrato, da arte de fazer uma fotografia.

A composição fotográfica é a apuração e realização de combinações de um ou diversos assuntos dentro do enquadramento. Ao organizar formas planas e espaciais, cores, linhas, texturas, luz e sombra de maneira dinâmica e complementar, junto a uma angulação especificamente escolhida, é possível enfatizar pontos de interesse. Formas espaciais e texturas são utilizadas para dar ilusão de profundidade, já a iluminação ajuda a evidenciar uma superfície ou achatá-la com o resto do plano. Podemos observar na fotografia abaixo, da série "Atlanta"¹³ abaixo, que a sequência de cadeiras, iluminadas de forma gradual conforme a proximidade dos personagens e a descentralização do mesmo, provocam tanto um destaque para indivíduos, quanto uma visão além do *frame*.

¹² PALACIN, Vitché. Fotografia: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2012.

¹³ ATLANTA (Temporada 1). Produção de Donald Glover. Intérpretes: Donald Glover, Brian Tyree Henry e Keith Stanfield. Roteiro: Donald Glover. Atlanta: Fox, 2016 (25-35 min.). Disponível em: <https://www.netflix.com/br/title/80123779>

Figura 2 – Cena da série “Atlanta”.

Fonte: Raplogia.

Uma técnica muito utilizada é a “regra dos três terços”, na qual a imagem é dividida em 3 partes na horizontal e vertical, e os elementos são alocados nas linhas de corte ou onde estas se cruzam, harmonizando a composição, evitando que o objeto central perca interesse visual ao ser posicionado erroneamente. As linhas de composição de imagem podem ser naturais ou produzidas e ajudam a organizar o corte, transmitindo perspectiva, profundidade e sensações.

LINHAS	SIGNIFICADOS
Vertical	Formalidade, altura, restrição, orgulho, dignidade.
Horizontal	Abertura, sossego, tranquilidade.
Diagonal	Dinamismo, vitalidade.
Curva	Beleza, elegância, suavidade.

Tabela 1 – Linhas e significados

Fonte: BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi

1.3 - SEMIOLOGIA BARTHESIANA

Desde que o homem existe como ser racional, se comunica com o mundo ao seu redor, apropriando-se da linguagem, a qual consiste em um vasto sistema de signos arbitrários utilizados para a comunicação, como afirma Lucia Santaela¹⁴. A língua pode ser entendida como um sistema de relações baseadas em princípios universais que orientam o uso da linguagem, à partir dos elementos que a constituem, que estão relacionados entre si por um sistema unificado de significação. Apesar da linguagem verbal, falada ou escrita, codificada alfabeticamente, ser a mais conhecida,

¹⁴ SANTAELA, Lucia. O que é semiótica (Coleção primeiros Passos: 103). 21ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2005.

e sermos conhecidos como a civilização da escrita, como afirma Barthes, uma vez que (1990, p.32) "a escrita e a palavra são termos carregados de estrutura informacional", esta não é a única forma de comunicação do homem. O indivíduo encontra por meio de gestos, movimentos, cores, traços e formas, maneiras de interagir com o mundo da mesma forma. A Revolução Industrial permitiu o desenvolvimento de máquinas capazes de difundir a comunicação por diversos meios como o cinema, o rádio, a moda e a fotografia. Assim, a comunicação reforçou ainda mais a sua necessidade de compartilhar ideias, emoções e pensamentos, caracterizada assim, como uma atividade de transformação de caráter natural e cultural, uma vez que produz efeito sobre o outro.

Entende-se que, para que haja entendimento da mensagem passada numa linguagem, é necessário um conhecimento do discurso composto a partir de uma associação de signos, produzindo uma coerência de sentido para produzir significado, sendo imprescindível o reconhecimento do código para compreensão da comunicação por completo. Dessa maneira, os códigos tornam-se reflexos da cultura, a qual consiste num vasto sistema de códigos de uma sociedade, formados a partir de interações sociais constantes, que interferem na produção de sentido, como ressalta a autora Lucia Santaella:

Considerando-se que todo fenômeno de cultura só funciona culturalmente porque é também um fenômeno de comunicação, e considerando-se que esses fenômenos só comunicam porque se estruturam como linguagem, pode-se concluir que todo e qualquer fato cultural, toda e qualquer atividade ou prática social constituem-se como práticas significantes, isto é, práticas de produção de linguagem e de sentido. (Santaella, 2005, p.2)

Para que a produção de sentido aconteça, estabelece-se uma relação convencional entre o significante e o objeto referente, uma vez que não há ligação direta entre o signo e referente, sendo apenas possível adquirir significado em função do intérprete. Os signos, como reforça Barthes (1990, p.29) "exigem um saber geralmente cultural e remetem a significados globais, impregnados de valores eufóricos". Os eventos aleatórios, ao longo da vida, geram uma relação convencional dentro do indivíduo, moldando-o como homem social e cultural. A cultura age como fixadora daquilo que é semelhante e próprio, a essência de um objeto para um referente, como um fenômeno humano, não natural. O homem, dentro do universo

cultural, tem o poder de ressignificar signos, assim, as culturas tomam diferentes sentidos para os mesmos signos.

Para maior compreensão da semiótica, que falaremos a seguir, é importante reforçar alguns conteúdos. O signo é a unidade fundamental de entendimento de um código, de modo denotativo, permitindo representar ideais, por meio da representação ou substituição de um determinado objeto, tanto concreto, quanto abstrato. Dessa forma, ele pode ser decomposto em significado, isto é, o conceito ou imagem formada na mente do referente, com relação de significação à ideia representada (conceito, referência, pensamento, etc), ou, em significante, que exprime a apresentação física do signo, de maneira perceptível (palavra escrita, símbolo, imagem ilustrativa, etc). Além disso, um signo pode ser um índice, quando se produz indício de algo, ou um ícone, o qual transmite ideia de representatividade, ou um símbolo, quando estabelece uma relação convencional entre signo e significado. O indivíduo receptor torna-se um processo relacional pelo qual os signos são absorvidos, utilizados e criados.

A semiótica surge como um estudo das linguagens, buscando entender as relações entre objeto e a produção de significação e sentido do mesmo. Os avanços tecnológicos permitiram a invenção de meios de comunicação que manejam os signos visuais e auditivos, os quais possuem maior vantagem na reconstrução da realidade do que os meios escritos, graças a ampla possibilidade de combinação de diferentes signos, que podem gerar diversos significados. Dessa forma, entende-se que a imagem consiste em um imenso sistema de signos, que podem possuir diversos significados.

Barthes¹⁵ entende que, ao observarmos uma imagem, temos contato com três diferentes tipos de mensagem: a mensagem linguística, a denotada e a simbólica. A primeira, a mensagem linguística, é a que absorvemos instantaneamente, por meio da substância linguística, onde o código serve como suporte para o primeiro entendimento da imagem. Essa tem um caráter denotativo, apesar de em alguns casos também ter conotativo, e está presente em diversas formas nas imagens como título, legenda, e matéria jornalística, por exemplo. Ao analisarmos uma imagem, percebe-se uma quantidade vasta de significados, os quais o receptor pode selecionar alguns e ignorar outros. Assim, a mensagem linguística tem como principal função

¹⁵ BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

fixar um conjunto de significados, a fim de rejeitar signos voláteis, realizando uma descrição denotativa da imagem, impedindo uma interpretação conotativa que fuja do contexto, realizando uma ilustração seletiva. Além disso, esse tipo de mensagem possui também, separada ou simultaneamente, uma função de complementariedade, onde as palavras e a imagem participam de um mesmo sintagma geral, e a singularidade da mensagem é realizada a nível da dimensão ficcional de uma narrativa. Essa última aplicação é muito observada no cinema, uma vez que o diálogo complementa a ação, incluindo sentidos que não estão claros ou não existem na imagem.

Ao observar uma imagem, o espectador se depara, instantânea e simultaneamente com a mensagem perceptiva e a mensagem cultural, as quais são distintas e, quando analisadas estruturalmente, observa-se que a imagem literal possui uma natureza denotativa, enquanto a imagem simbólica é conotativa. A imagem denotada, de caráter literal e objetivo, deve ser constituída por caracteres relacionais e não substanciais, sendo analisada em seu estado primitivo, com a ausência de sentidos provocados pela conotação. Dessa forma, esse tipo de imagem trata-se de uma exclusão de sentidos, contendo todos eles de maneira unificada, sendo suficiente, pois existe um sentido ao nível da identificação da ação ou objeto representado, tornando-se referencialmente uma imagem icônica, capaz também de suavizar e naturalizar a mensagem simbólica da conotação. Na fotografia, a mensagem literal cria uma nova concepção de espaço-tempo, uma vez que, ao promover o registro e não a transformação entre significados e significantes, diz respeito a um estado momentâneo passado e não de continuidade, dando a ideia de *ter estado aqui*, com um ideal ilusório, caracterizando assim sua irrealidade real. Nesse caso, ao contrário da fotografia, o cinema transmite uma ideia de presente, *de estar aqui*, por isso necessita ter como base uma narrativa ficcional para seus sentidos serem sustentados. No caso da mensagem simbólica ou conotada, esta implica num entendimento cultural, remetendo a significados previamente estabelecidos, para a compreensão dos signos. A possibilidade de interpretações dos signos que compõe uma imagem é ilimitada, uma vez que depende dos conhecimentos particulares de cada indivíduo. É necessário fazer uma análise geral da imagem, já que os signos são descontínuos e o todo pode ser decifrado em diversas partes. De acordo com

Barthes¹⁶, disposição dos objetos, a composição, a entonação e coloração, por exemplo, são aspectos que produzem signos, os quais devem ser interpretados separadamente e, em seguida, combinados. Além da questão da diversidade cultural ser um impasse para uma conclusão unificada dos significados, a complexidade dos mesmos, muitas vezes traz a dificuldade para nomeá-los, por isso, recorrem à metalinguagem, ou são representadas por uma palavra contingente ou um sintagma contínuo. A classificação dos conotadores produzidos pelo autor, ou seja, a retórica da imagem, na mensagem simbólica, torna-se específica, pois é submetida a imposições físicas de visão, que variam de acordo com o indivíduo que interpreta, porém é também geral, já que as figuras são resultados de relações formais de elementos.

1.4 - CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE UMA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA APLICAÇÃO PELA DIREÇÃO DE ARTE

1.4.1 - Concepção Artística e Produção de Sentido

Como define Rogério Covaleski¹⁷, as peças publicitárias, como produtos finais, além de terem a função de informar e persuadir, também são consideradas obras de arte. É importante ressaltar que, ao longo da história, essas peças também foram produzidas com um propósito comercial. Ao assumir o caráter artístico, a função poética da linguagem se sobrepõe a referencial conativa, abrindo espaço para um leque de significações para cada símbolo ou ícone presente. As diversas referências trabalhadas pelo profissional de arte ou criação dão forma a expressão artística da obra. Covaleski ainda ressalta que uma peça de audiovisual precisa dispor, em sua concepção artística, de talento, criatividade, imaginação, dedicação e tempo, realizando uma análise sobre a compreensão e comportamento do espectador, para entender o que é necessário para aproximá-lo ao conceito da obra, aprimorando o produto final. Isso faz com que o consumidor dê mais crédito a informação passada, uma vez que se gera convicção sobre o que é exposto, direcionando para uma

¹⁶ BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

¹⁷ COVALESKI, Rogério. Cinema e publicidade: intertextos e hibridismos. **Rio de Janeiro: Confraria do vento**, 2015.

resposta assertiva e positiva em relação a mensagem passada. Dessa forma, entende-se que publicidade tenta agir com psicologia sobre a percepção do público, para atrair cada vez mais sua atenção e possuir maior poder de persuasão, a partir do entendimento de suas reações, pensamentos e necessidades.

A publicidade tem um compromisso com os valores que ajudaram a civilização a crescer e não pode, por isso mesmo, contentar-se em apenas dar resultados. FERRENTINI, Armando (apud COVALESKI, 2015, p.64).

Decerto, a publicidade possui um papel fundamental na construção social, uma vez que faz parte do dia a dia dos cidadãos e influencia no seu modo de vida. Por isso, percebe-se que os valores estéticos, referências artísticas e informação clara, são elementos, que ao serem intensamente trabalhados, contribuem para o sucesso final de uma obra. Essas ferramentas, ao serem aprofundadas, são capazes de despertar novos olhares, reflexões e debates no público, de forma muito sutil e, muitas vezes, quase imperceptível. Por isso, de acordo com Covaleski, é necessária uma análise minuciosa sobre os elementos que compõem a imagem em movimento. Numa peça de audiovisual, o que é mostrado visualmente possui mais importância do que o que é falado, entretanto é fundamental analisar o conjunto visual e verbal, uma vez que o primeiro enfatiza e destaca o que é explicado pelo código verbal.

Para a realização do processo criativo é necessário realizar uma busca de informações e referências, as quais dependem do repertório de vida e cultural do responsável pela criação. Além disso, é fundamental, ao produzir uma peça, considerar as características do público espectador, para haver um entendimento direto sobre a mensagem transmitida, sem que haja ruído, como defende Coelho Netto (apud COVALESKI, 2015, p. 68), ao dizer que uma mensagem produzirá ou não efeito conforme a compatibilidade do repertório que constitui a própria mensagem e do receptor. Por isso, há uma necessidade de se adaptar a mensagem ao meio. Num país em desenvolvimento como o Brasil, isso torna-se um desafio, uma vez que o público possui um repertório cultural fraco e pouco extenso, devido à falta de acesso a informação e educação, limitando a criação de obras mais elaboradas e ousadas, pois o impacto que elas causam no receptor pode gerar estranheza pelos signos não compreendidos.

O repertório não varia por acaso, a olho, de pessoa para pessoa; ele depende da vivência e da cultura de cada um, e a cultura depende da faixa socioeconômica em que se situa o receptor, ou seja, a pessoa em questão, pois a formação e a informação custam esforço e dinheiro. PIGNATÁRIO, Décio (apud COVALESKI, 2015, p.67)

Esse repertório é composto pelo aprendizado que um indivíduo adquire nos âmbitos acadêmicos, profissional, familiar e social. A capacidade criativa depende tanto da diversidade de repertório em relação aos demais, quanto da aptidão de manipular signos e associar ideias de maneira inusitada. Dessa forma, entende-se que o mais importante para um profissional de criação é ampliar seu repertório, aumentando a sua condição de criar, desenvolvendo seu potencial competitivo. “As mídias inauguraram, antes de tudo, a mistura de códigos e de processos sógnicos numa mesma mensagem, isto é, a simultaneidade semiótica das mensagens” (Santaella, apud COVALESKI, p.68), assim a compreensão das mensagens tornou-se limitada, pois há um enorme repertório de significados e referências que podem ser utilizados, exigindo um conhecimento amplo de diversos temas.

O autor Ernani Buchmann (apud COVALESKI, 2015, p. 69) relaciona o cinema e a publicidade, a partir do ponto de que o cinema também utiliza uma linguagem publicitária como ferramenta em sua construção. A linguagem cinematográfica amplia o universo não explorado pela publicidade sobre o cotidiano das pessoas, enquanto a publicidade se apropria de diversos signos tanto do cinema, quanto do dia a dia, para construir sua mensagem.

Há uma influência muito grande no cinema em publicidade e o próprio cinema há muitos anos vem explorando a figura do publicitário, a loucura que é a vida do publicitário, a criatividade e o tipo de vida que leva. Isso já foi explorado por Hollywood diversas vezes, da mesma maneira que a publicidade vem utilizando signos do cinema e de nomes do cinema. Quantos comerciais usaram Chaplin? Quantos comerciais usaram Hitchcock? Quantos comerciais usaram ideias do cinema? (...) Quer dizer, desses signos todos, a publicidade se apropria. Muitas vezes, se apropria de coisas do cotidiano, de fatos que estejam sendo comunicados pela mídia, que estejam em destaque naquele momento para chamar atenção para um determinado produto. BUCHMANN, Ernani (apud, COVALESKI, p.69)

Uma peça cinematográfica é uma vasta fonte de ideias, formatos e linguagens, capaz de apresentar visualmente diversas formas de vidas, as quais inspiram outros ramos da arte, como a publicidade. Além disso, o cinema, ao explorar o lado emocional e estético, também possui uma função psicológica ao explorar situações, permitindo que o espectador analise questões que possam fazer parte de sua

realidade, e proporcionar respostas para tais ações, realizando uma reestruturação da personalidade. É possível observar no Brasil, uma forte migração dos profissionais da área publicitária para constituírem o cinema brasileiro, o que acarretou numa melhoria técnica e criativa da linguagem cinematográfica, principalmente pela exploração do poder de síntese presente nas peças publicitárias.

1.4.2 - Fundamentos Técnicos de uma Produção Audiovisual

O trabalho do diretor de arte vai além de apenas criar uma linha artística a ser seguida. Esse tem a responsabilidade de trabalhar junto com a produção no planejamento de toda a gravação, permeando por todas as etapas da produção. Observa-se como padrões estéticos e concepções artísticas atuam na prática na construção da obra. Nesse item, ensina-se como desenvolver as projeções artísticas no papel.

1.4.2.1 - Destrinchando o roteiro

Como simplifica Comparato (2009), um roteiro pode ser definido como (p.27) “a forma escrita de qualquer projeto audiovisual”. Esse pode ser entendido como um documento que descreve o diálogo, detalhes e imagens de uma narrativa, dentro de uma estrutura dramática, baseado em reflexões e imaginações. Um roteirista é capaz de fazer, em sua imaginação, diversas combinações de sentidos, histórias e movimentos diferentes, talvez nunca feitos antes na realidade, graças a sua capacidade de redigir uma trama, narrar uma história e descrever cenas, ambientes, sensações e movimentos, os quais devem ser reproduzidos no momento da produção. Para a produção de um bom roteiro, alguns elementos devem ser priorizados. Primeiramente, o *logos*, ou seja, a palavra ou o discurso que compõe a estrutura geral do projeto. Em seguida, o drama, definido como *pathos*, o qual deve ser uma eminência da vida que ativa a ação na história, um conflito cotidiano que promove o desenvolvimento da história e identificação, ou emoção do público com o enredo. Por último, destaca-se a função do *ethos*, responsável por transmitir uma mensagem à história, produzindo influências no mundo real.

De acordo com Comparato¹⁸ (2009), o processo de um roteiro pode ser dividido em 6 etapas, as quais iremos aprofundar em seguida: ideia; conflito; personagens; ação dramática; tempo dramático e formato; unidade dramática.

Na etapa inicial da ideia, para escrever uma narrativa, um roteirista se apoia em elementos imagéticos, acontecimentos reais ou demandas e, ao fazer isso este cria, conforme Muniz Sodré (1988, p.77), “[...] um mundo dado como real ou imaginário, situado num espaço e tempo determinados”. As ideias se baseiam em temas, os assuntos que são tratados, e em uma ou mais tramas, ou seja, a forma como se conta o tema. O conjunto de ideias deve iniciar um rascunho, delimitando os principais objetivos da história, entendendo como, onde e por quê ela acontece. Com isso, se constrói a estrutura do roteiro, que consiste numa seleção de eventos das histórias particulares de cada personagem, os quais compõe uma sequência estratégica para despertar emoções e apresentar um determinado ponto de vista. Essa estrutura é organizada em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, sequencialmente, contendo diversos elementos que criam valor ao conto, como personagens, tempo e espaço.

A essência da história é definida por um momento determinado como um conflito matriz, responsável pelo desenvolvimento de toda a trama, ressaltado pela palestrante Dani Reule (informação verbal)¹⁹, em sua palestra no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, a respeito da construção de roteiros para séries, como “confrontação entre forças e personagens por meio da qual a ação se organiza”. À partir desse conflito, desenrola-se o *story line*²⁰, uma consolidação, em poucas palavras, do desenrolar da história, realizado de forma efêmera e eficaz, a fim de abrir espaço para o processo criativo produzir novas complicações em todo do personagem central. Bons conflitos são aprofundados na essência dos personagens e, quando bem trabalhados dessa forma, geram um *plot twist*²¹ consistente. O conflito central deve ser um problema a ser resolvido pelo personagem principal, cujo dirige a ação da história e é o mais suscetível entre ganhar e perder.

Os personagens são a base de uma história. Seus conflitos, virtudes e peculiaridades que são responsáveis pelo decorrer do conflito matriz. De acordo com

¹⁸COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2009.

¹⁹ Explicação fornecida por Dani Reule na palestra “Série para TV: Estrutura e Mercado”, 2019.

²⁰ Termo que traduzido do inglês significa “linha da história”.

²¹ Termo que traduzido do inglês expressa o ponto de virada da história.

Linda Seger (2006, p.17), “personagens não surgem do nada. Eles são um produto do meio em que existem”, por isso, nessa etapa é importante o autor redigir, separadamente do roteiro final, sobre a profundidade dos personagens, destacando biografia, memórias, hábitos, medos e valores, a fim de entender melhor, no decorrer da produção da história, quais serão suas reações e atitudes, conforme a personalidade de cada um.

O momento da ação dramática é a desconstrução do arco da história, o qual consiste no universo pré-determinado que predomina sobre todo o enredo e que deve ser mantido até o fim, sem perda de valor, dando estrutura à história. Numa série, como ilustra Reule²², devem existir arcos tanto a curto prazo, para cada episódio, quanto a longo prazo, pensando em cada temporada. Os eventos são apresentados numa folha de movimentos chamada *beat sheet* e depois ordenados para um direcionamento exato do ponto de vista desejado, estruturando o sentido da história. Além disso, cada personagem possui um arco, o qual prevê a evolução do personagem de acordo com os fatos que o atingem, não sendo reconhecida como uma mudança, mas sim um aprofundamento sobre sua personalidade, como ressalta a palestrante.

O tempo dramático corresponde a quantidade de tempo distribuído em cada cena, como o roteiro é trabalhado em cada trecho, mantendo linearidade com a história geral. É feito um rascunho inicial, também conhecido como *first draft*, para entender se forma mais palpável, como a produção acompanhará o desenrolar da trama.

Toda história deve ser dividida em 3 momentos: apresentação, conflito e resolução, respectivamente. Nas mídias digitais, as séries trabalham basicamente com 1 ato para cada etapa, onde estes são compostos por uma média de 7 cenas, assim como as mídias tradicionais, apesar da ausência de grade. Entretanto, na televisão, o drama é dividido em quadras, com um pequeno clímax no meio, para não haver mudança de canal no meio da exibição. Já os meios digitais têm como benefício o *on demand*, estando disponíveis a qualquer momento de acordo com o espectador e suas vontades. Essa vantagem fomentou o *binge watching*²³, onde os espectadores

²² Explicação fornecida por Dani Reule na palestra “Série para TV: Estrutura e Mercado”, 2019.

²³ Termo que traduzido do inglês significa consumo excessivo de séries e conteúdos digitais.

fazem maratonas para finalizarem todo o conteúdo o mais rápido possível, obrigando os roteiristas a produzirem roteiros cada vez mais encaixados e lineares.

No primeiro ato acontece a apresentação do personagem central e de seu universo, apresentando de forma sutil um incidente que será desenvolvido. Entre o primeiro e o segundo ato há um *plot point*²⁴ gerado por esse acontecimento, que abre espaço no segundo ato para um confronto, por uma ação crescente. Durante essa etapa, há um primeiro ponto culminante para intensificar o desenvolvimento do conflito, até o ponto principal, onde entra o clímax da história, sendo um instante aparentemente irreversível. No terceiro e último ato, há uma virada na ação, resultando na resolução do conflito inicial e no fim do roteiro.

Não existe uma regra exata para o formato de um roteiro, este está muito mais ligado à proposta da série. Alguns elementos podem ser explorados em cada etapa da construção, a fim de produzir originalidade à peça. É muito comum em séries, por exemplo, a produção de um episódio piloto para iniciar uma série, apresentando o universo e contextualizando diversos conflitos que serão trabalhados durante a série. Alguns pilotos fazem um *flash-forward*²⁵ muito sutil, apresentando, de forma implícita, previsões sobre a história que, primeiramente não são óbvios, mas com o desenrolar da trama vão ficando mais claros. Além disso, alguns trabalhos realizam no início do primeiro ato uma repetição ou segmento de entrada, que contextualiza ou faz parte da história, mas que será explicado num momento futuro, despertando uma dúvida inicial no espectador.

O roteiro é finalizado e resultado em unidades dramáticas que serão trabalhadas para se construir uma produção audiovisual. Nesse momento, esse se torna uma ferramenta de trabalho para todo o resto da equipe como diretores, produtores, iluminadores, diretor de arte, cenografistas, fotógrafos, entre outros. Apesar do roteiro já estar pronto e recebendo um tratamento final, o trabalho do roteirista ainda não acabou, este pode estar presente durante a produção para passar para o pessoal suas visões e ideias, que asseguram a história de forma sólida, uma vez que este é o criador e maior conhecedor da trama.

²⁴ Termo que traduzido do inglês significa "ponto de virada", onde há uma reviravolta.

²⁵ Termo que traduzido do inglês significa "evento esperado, projetado ou imaginado que ocorre no tempo futuro".

O roteiro definitivo será transformado em *shooting film*²⁶, indicando todas as indicações técnicas para o trabalho de toda a equipe. A partir desse documento, o tempo e o custo começam a ser calculados, além da definição de processos.

1.4.2.2 - Direção

Como sustenta Barnwell²⁷, “o diretor decide sobre a aparência e a sensação do filme; ele é responsável não somente por onde a câmera vai estar em relação a ação, mas também sobre como os atores interpretam em frente à câmera”. O diretor é responsável por confeccionar o *shooting film* após ler o roteiro e delimitar seu estilo de abordagem na tela. Para melhor ilustrar suas projeções, esse cria desenhos do roteiro, visualizando os planos a serem executados em ordem cronológica, que são chamados de *storyboards*. O registro dessas imaginações permite determinar câmeras e seus movimentos, composição de cenas, ação, áreas a serem trabalhadas pela equipe de iluminação, cenários a serem desenvolvidos, referências que serão usadas para criar *moodboards* e possíveis problemas de produção. Assim, o *storyboard* torna-se um guia durante a produção e pós-produção, assegurando uma abordagem coerente entre roteiro e filme final.

É tarefa do diretor escolher os melhores planos para captar uma cena. Os planos registram em imagens a distância da câmera em relação ao objeto, variando de acordo com a sua finalidade. Planos mais fechados ou próximos dão maior destaque aos detalhes escolhidos em foco e maior intimidade, enquanto planos mais distantes ressaltam informações contextuais que compõe a cena. Seguem algumas definições de tipos de plano, enquadramentos, perspectivas, *inserts*²⁸ e *cutaways*²⁹, de acordo com Chris Rodrigues³⁰ e Jane Barnwell³¹:

PLANO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
-------	-----------	--------

²⁶ Termo que traduzido do inglês significa “roteiro de filmagem”; BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

²⁷ BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

²⁸ Termo que traduzido do inglês significa “inserção”.

²⁹ Termo que traduzido do inglês define os cortes de uma cena.

³⁰ RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007.

³¹ BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Grande plano geral (GPG)	bem aberto; situa o espectador na locação em que a cena se desenvolve, esclarecendo a geografia e atmosfera, geralmente usado no início ou final da cena	
Plano geral (PG)	figura interna aparece por completo; contextualiza os personagens nas locações, podendo também ser usado para causar distanciamento do público, com sentido de solidão	
Plano geral aberto (PGA)	mostrar cenas em locações amplas, tanto internas, quanto externas, mostrando todo o espaço da ação de uma só vez.	
Plano geral fechado (PGF)	mostra a ação do personagem em relação ao espaço cênico;	

<p>Plano inteiro (PI)</p>	<p>personagem ou objeto é enquadrado da cabeça aos pés, com uma pequena margem de corte.</p>	
<p>Plano americano (PA)</p>	<p>inclui dos joelhos para cima do personagem; oferece mais informações do que o plano médio, porém não tantos detalhes quanto um plano fechado.</p>	
<p>Plano médio (PM)</p>	<p>enquadramento da cintura para cima do personagem; oferece mais detalhes sobre a linguagem corporal e figurino do personagem; comumente usado para mostrar o movimento das mãos.</p>	
<p>Plano próximo/Primeiro plano</p>	<p>enquadramento do busto para cima, evidenciando o ator de forma abrangente, mostrando suas características, propósitos e comportamentos;</p>	

<p><i>Close-up</i> (CU)/Plano fechado (PF)</p>	<p>enquadra cabeça e ombros; revela a personalidade do personagem, com tom de intimidade; aumenta a identificação dos espectadores com o personagem, sendo muito utilizado para momentos dramáticos ou reveladores.</p>	
<p>Superclose (SCL)</p>	<p>enquadra o queixo e o limite da cabeça, fechando o plano no rosto do personagem.</p>	
<p>Detalhe (<i>Cut Up</i>)</p>	<p>mostra apenas um detalhe muito próximo de um objeto ou personagem.</p>	
<p>Plongée</p>	<p>câmera posicionada de cima para baixo; indica vulnerabilidade.</p>	
<p>Contraplongée</p>	<p>câmera posicionada de baixo para cima; indica poder.</p>	

Tabela 2 – Planos e descrições

Fonte: BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013; RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007.

ENQUADRAMENTO	DEFINIÇÃO	IMAGEM
Plano sobre ombro	cria dinâmica entre o ator e o que está sendo visto pelo mesmo; pode sugerir uma perseguição ou observação de um personagem oculto	
2/S	enquadramento de dois personagens no espaço, criando uma noção de como eles se relacionam; o nome varia de acordo com a quantidade de atores envolvidos.	-
Plano sequência	a câmera desloca-se no espaço cênico e toda a sequência ³² é filmada em um único plano; exemplos como câmera na mão, no carro, <i>steadycam</i> , etc.	-
Plano conjunto fechado	enquadramento de dois atores com a mesma função dramática.	

³² "sequência" = conjunto de cenas.

Plano conjunto aberto	enquadramento de três ou mais atores com a mesma carga dramática.	
Campo/Contra campo	alternância, criando um ponto de vista para o espectador perceber a interação entre dois personagens.	-

Tabela 3 – Enquadramentos e descrições

Fonte: RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007

PERSPECTIVA	DEFINIÇÃO
Câmera Subjetiva (POV)	perspectiva do ponto de vista do personagem
Plano Master	a câmera fixa gira em seu próprio eixo acompanhando a ação; diminui o risco de erros de continuidade de edição
Câmera diagonal	a câmera é posicionada num ângulo diagonal com o intuito de gerar desorientação
Plano conjunto fechado - usados para modificar a direção da ação, criar uma situação inesperada ou mudar o eixo da câmera, como por exemplo:	Plano frontal - o ator fala diretamente com o espectador.
	<i>Cut in</i> - close dentro da ação filmada.
	<i>Cut away</i> - plano ou close dentro de uma ação interligada a mesma.
	Plano zenital: tomada feita diretamente perpendicular sobre a cabeça dos atores.
	<i>Raccord</i> no eixo - plano fechado complementado uma ação no próprio eixo.

Tabela 4 – Perspectivas e descrições

Fonte: RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007

É muito importante que o diretor se mantenha atento ao foco na imagem, sendo imprescindível um controle da velocidade e do movimento realizados com a câmera para não fugir da perspectiva que se deseja passar para o espectador. A seguir, estão listadas algumas movimentações de câmera consideradas relevantes:

MOVIMENTAÇÕES	DEFINIÇÃO
Pan/panorâmica	perspectiva do ponto de vista do personagem
Plano Master	a câmera se mantém fixa no eixo horizontal e se move para os lados; permite seguir a ação e ver detalhes a medida que são revelados como perspectiva do personagem.
<i>Tilt</i>	a câmera de mantém fixa no eixo vertical e se move para cima ou para baixo; bastante usada para revelar acontecimentos ou fatos relacionados à altura.
<i>Zoom in</i>	aumento da imagem, cortando o pano de fundo e aumentando a profundidade de campo.
<i>Zoom out</i>	redução da imagem, aumentando o pano de fundo e diminuindo a profundidade de campo
<i>Travelling</i>	movimento de deslocamento de câmera sobre uma <i>dolly</i> ³³ , podendo ser combinados com os movimentos da câmera em si no seu próprio eixo.
<i>Steadycam</i>	equipamento acoplado no corpo que possibilita a movimentação da câmera com estabilidade, independente do deslocamento
Grua	quando conectada a uma grua, uma câmera pode tanto subir, quanto descer rapidamente, criando distância e drama.

Tabela 5 – Movimentações de câmera e descrições

Fonte: RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007; BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

³³ Termo que traduzido do inglês corresponde a plataforma sobre rodas utilizada para movimentação de câmera.

Figura 3 – Plano Master

Fonte: RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007

É fundamental manter a continuidade do espaço em uma sequência no momento de ordenar os planos. Para isso, foi desenvolvida a regra dos 180°, onde cria-se um eixo imaginário entre dois personagens e mantém o ponto de visão dentro de um espaço delimitado sem cruzar este eixo. A quebra da regra geralmente provoca uma confusão no espectador, por meio da interrupção do filme com um efeito de *jump cut*³⁴.

1.4.2.3 - Iluminação

Técnicas acerca da manipulação da luz pelo seu posicionamento, direção e qualidade são essenciais para transmitir a atmosfera, tempo e espaço, pretendidos pelo diretor e compreender a composição da cena. A iluminação é delimitada pelo diretor, diretor de arte e diretor de fotografia, num trabalho conjunto para decidir qual será o estilo usado no filme. Para ajustar a luz, é necessário considerar posições, movimentos de câmera, ação e ambientação. A iluminação é trabalhada para enfatizar ou não objetos, por meio do contraste entre luz e sombra e sua qualidade varia de acordo com a sua intensidade. Uma luz dura, de fonte pequena e intensa, cria imagens nítidas e claras, com sombras bem definidas, ao contrário de uma luz suave, de fonte grande e difusa, que produz imagens difusas e mais fracas, com menos contraste.

³⁴ Termo que traduzido do inglês significa "corte descontínuo".

Além disso, filtros são utilizados para manipular essas luzes tornando-as mais evidentes, enfraquecidas ou difundidas.

Como destaca Barnwell³⁵, a posição das luzes provoca uma mudança na visualização da imagem dependendo da direção da iluminação. A luz frontal, posicionada de frente para o objeto ou personagem torna a imagem "chapada" eliminando sobras. A luz direcionada por trás do objeto, conhecida como contraluz, ou *backlight*, estabelece a profundidade na imagem, evidenciando a diferença entre o objeto e o fundo, podendo evidenciar mais a silhueta. A iluminação lateral esculpe a forma textura do assunto, criando sombras fortes. Quando direcionada de baixo para cima, a iluminação de baixo implica na distorção da aparência do objeto, parecendo artificial, realizando uma provocação no espectador com um efeito de holofote concentrado. Uma iluminação básica é definida pelo uso de três pontos de luz: uma luz principal, ou *keylight*, predominante e mais intensa que as demais, definindo temperatura de cor para a cena; uma contraluz, ou *back light*, para dar profundidade à imagem, posicionada acima ou abaixo do assunto; uma luz de preenchimento, ou *fill light*, para suavizar sombras muito marcadas, reduzindo o contraste entre luz e sombra, geralmente fraca. Dentre os estilos de iluminação, podemos destacar a *high-key*, uma luz suave, que torna a cena menos dramática e expressiva, dando mais realidade, empregando uma luz de preenchimento, e a *low-key*, caracterizada por um contraste marcante entre apenas uma luz principal e uma de fundo, tendo um efeito de escuridão, dando mais dramaticidade à ação.

A nossa percepção de luz varia de acordo com o espectro visível refletido por determinado objeto, ou seja, a radiação eletromagnética emitida na luz branca pela junção das cores vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. As luzes irradiam com intensidades diferentes, definindo sua temperatura de cor, a qual é medida em kelvins. Quanto mais alta a temperatura em kelvin de uma luz, mais fria será sua cor. Para realizar um controle e manipulação da iluminação, também são usados filtros de correção para equilibrar a luz de acordo com o objetivo da cena e ambiente, com efeito tanto natural, quanto artificial. No tópico a seguir, entenderemos mais sobre as cores e suas aplicações.

³⁵ BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Figura 4 – Variação na escala Kelvin.

Fonte: <https://focusfoto.com.br/sobre-temperatura-de-cor-2/>

1.4.2.4 - Cores e Tons - Sensibilidade pela cor

A manipulação de cores e tons implica em reações e diferentes entendimentos sobre a expressão da imagem. Ao absorvermos luz pelos nossos olhos, nosso cérebro codifica a formação de cores, produzindo sentimentos e sensações. Com isso, entende-se a psicodinâmica das cores e como aplica-la na escolha de cores e tonalidades, transmitindo a experiência desejada pela escolha de uma palheta para composição cenográfica, tonalidade a edição final, além de outras atividades exercidas pelo diretor de arte. As cores podem ser entendidas como signos, capazes de produzir significados diversos na imagem. Como defende a diretora executiva da Pantone,

“criando uma confecção emocional com a mente humana, a cor pode expressar e dar significado à fantasias e aspirações, e satisfazer desejos. Testes científicos sobre a influência física e psicológica das cores e suas combinações mostram que os tons assumem uma persona que pode transmitir mensagens e significados para o mundo como um todo.” (EISEMAN,2017, p.10, *tradução nossa*)

Como foi observado no tópico sobre iluminação, as cores são divididas entre frias e quentes, devido as suas associações antigas e universais. Cores quentes como vermelho, laranja e amarelo transmitem calor, uma vez que são associadas ao fogo e ao sol transmitindo mais energia e extroversão, destacando a necessidade de atenção a informação. Já as cores frias, como azul, verde e lilás, passam a ideia de calma, distância e contenção. O esquema abaixo ilustrado em forma de roda, demonstra cores frias, quentes, primárias, secundárias e terciárias:

Figura 5 – Variação na escala Kelvin.

Fonte: <https://www.tintasepintura.pt/roda-das-cores-e-esquemas-de-cores/> (alterada)

Uma mudança na tonalidade da cor, pode alterar sua temperatura, assim como sua mensagem psicológica. Tanto os tons de verde, quanto os roxos, são os mais adaptáveis a mudança de temperatura, já que estão situados no intervalo entre as cores quentes e frias. A relação de uma cor com as que estão ao seu redor, determina o quão quente ou frio esta aparecerá. O laranja é considerado a cor mais quente, enquanto o azul é a mais fria.

As cores são geralmente combinadas, ao invés de aparecerem isoladamente, contendo sugestões para o espectador associar e responder à um determinado estímulo, além de expressar melhor uma mensagem, clima ou moral a ser passada pelo projeto. A proporção de predominância entre as cores combinadas é relevante para compreender a importância e significado de toda a composição. Alguns esquemas de cores, baseados na posição de cada uma na roda, promovem harmonia ao realizar combinações. O esquema de *monotone* consiste na utilização de uma cor neutra, variando em tom, textura e forma, sendo muito utilizado para neutralizar ou realizar contrastes. O sistema monocromático, por sua vez, utiliza apenas uma família de cor, variando em gradações, tonalidades e escala, com uma utilização dramática. As cores análogas são consideradas as mais equilibradas combinações, uma vez que, ao unir cores vizinhas ou próximas, a mistura torna-se mais agradável aos olhos, por uma relação harmoniosa. Já as cores complementares apontam para uma proporção natural entre a combinação de uma cor quente, com outra fria, aprimorando ou enfatizando através de um contraste.

1.4.2.5 - Pós-produção - Edição e montagem

A pós-produção se inicia quando a produção termina, quando o editor combina as imagens filmadas, fora da sequência, a fim de seguir o sentido narrativo, além de adicionar musicalidade, efeitos sonoros e visuais, e os créditos, para dar mais valor ao todo. A função do editor é combinar um ou mais planos numa cena, estabelecendo estrutura e ritmo no filme, delimitando o espaço e tempo para o espectador, produzindo, por meio dessa organização emoção, atenção, choque, fascinação e expectativa. O diretor também trabalha na pós-produção, junto ao editor, a fim de encontrar um ritmo contínuo de estilo e conteúdo para a filme. A sonoplastia auxilia na sustentação de ideias do roteiro, reforçam o produto final e, em alguns casos, guia o ritmo da composição das cenas.

Para iniciar a edição, o editor faz uma listagem das imagens, classificando-as utilizando um *time code*, chamada de *logging*³⁶. Dessa forma, os planos são selecionados e organizados, formando o primeiro corte, ou *rough cut*, conhecido

³⁶ Termo que traduzido do inglês significa "registro"

também como versão *off line*. A junção final das sequências organizadas, de maneira que agrade o editor, é chamada de edição final ou *online*. A composição na edição respeita dois princípios básicos: a continuidade e a montagem. A edição de continuidade é uma organização de dois planos separados, de acordo com o tempo da narrativa, com o objetivo de criar um fluxo contínuo de espaço e tempo. O editor, nesse momento, permanece atento também à “regra dos 180º” para respeitar uma ilusão contínua de espaço e tempo, o que é apenas deixado de lado quando há um objetivo estético junto com a narrativa, para criar efeito sobre o entendimento da história. A técnica de montagem, por sua vez, faz uma seleção e combinação de planos em uma sequência para produzir um significado maior do que se estes tivessem dispostos individualmente. Esse procedimento adiciona profundidade intencionalmente a trama ao justapor planos, tornando-a mais dramática.

CAPÍTULO 2 - O AUDIOVISUAL E SEU PAPEL SOCIAL

2.1 - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EM DESTAQUE E COMO ELAS SE RETROALIMENTAM

Decerto, as produções audiovisuais reproduzem acontecimentos presentes no imaginário de uma sociedade complexa e diferenciada, a partir da apropriação de imagens que, elaboradas tecnicamente, redefinem a forma de como nos expomos e somos vistos, e utilizamos novos meios de comunicação. Como consequência aos novos modos de percepção, linguagem e sensibilidade, Eloiza Pires³⁷, em seu artigo, defende que há um efeito social sobre o entendimento de assuntos, além da quebra da centralização e territorialização da cultura. Questões sociais e culturais estão sendo expostas por meio do audiovisual, através de uma linguagem que valoriza a imagem como elemento fundamental para a comunicação e expressão. Dessa forma, a cultura midiática abre espaço para debates e conflitos, com o objetivo de realizar uma construção do conhecimento social e concepção da personalidade, quebrando a resistência do diálogo dos temas mais tradicionais.

Ao contrário de Adorno e Horkheimer³⁸, frankfurtianos que repudiavam a pluralidade estética e defendiam que os meios de comunicação de massa desestimulavam a sensibilidade e autenticidade da cultura, causando sua desvalorização, Walter Benjamin³⁹ alega que a arte não consiste apenas em técnicas, mas esta é composta por manifestações e transformações sociais. Benjamin reforça, ao observar a crise dos recursos tradicionais frente ao impacto dos novos meios e matrizes culturais e artísticas, principalmente no início do século XX com a introdução das vanguardas, que as obras audiovisuais perdem seu valor apenas contemplativos e ganham valor de uso social. Desse modo, entende-se que as transformações culturais e sociais, possuem origem no discurso reproduzido pela arte, onde as transformações técnicas resultaram num novo modo de percepção e experiência social. Os efeitos visuais e sonoros das peças da reprodutibilidade técnica promovem

³⁷ PIRES, Eloiza Gurgel Pires. Algumas reflexões sobre educação e meios audiovisuais. *Travessias*, v.3, n.2, 2009.

³⁸ ADORNO, Theodor. **Dialética do esclarecimento**. Zahar, 1985.

³⁹ BENJAMIN, Walter et al. *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. 2013

uma série de significados, que possibilitam diversas interseções entre linguagem, valores modernos e tradicionais, mantendo a obra tanto como meio reflexivo, quanto de entretenimento.

Como analisa Eloiza, a sociedade moderna é caracterizada como um processo de mudança, onde assume a cultura midiática como forma de conhecimento, implicando a reavaliação de conceitos pressupostos socialmente. As mídias digitais permitem novos modos de comunicação e exposição de ideias, como instrumentos de produção pessoal, reconstruindo as relações sociais e individuais, promovendo novas observações sobre a estética e comportamento. Decerto, essa é considerada um sistema processual, onde se relacionam sentidos, signos, realidades e competências sociais. Para Guy Debord (1997)⁴⁰, constituímos uma “sociedade do espetáculo”, onde a mídia é composta pela mediação por imagens das relações pessoais e interpessoais, as quais reforçam o acúmulo de mercadorias pelo o capitalismo, ressaltando o monopólio da aparência. De acordo com Debord, as imagens transmitidas ao espectador incitam necessidades e fantasias humanas, interferindo na maneira do receptor de agir, pensar, sentir, desejar e consumir.

O vídeo é o material formar e intelectual no qual se processa sobre a, com a televisão. Ou, melhor dizendo, que gera, que inventa, que lhe dá corpo e ideias. Há uma espécie de “potência de pensamento” na e pela imagem que me parece existir no coração da forma vídeo. O “vídeo” seria então, neste sentido e literalmente uma forma que pensa. Um pensamento da imagem em geral – e não apenas da televisão”. DUBOIS, Philippe⁴¹ (apud PIRES, 2009, p.8)

O vídeo auxilia na experiência estética, à medida que expõe a cotidianidade e permite um olhar mais amplo sobre a realidade. Assim como defende Ana Terzian⁴², o vídeo consiste numa importantíssima ferramenta para a reavaliação de valores e virtudes, pois permite a visualização e projeção de conflitos que, por meio de seu caráter lúdico e técnico, permite a sutil participação de todos, protegidos da emoção ou choque do conflito na obra.

Dessa forma, é possível entender que as obras audiovisuais possuem caráter formativo, no momento em que expandem a reflexão sobre temas sociais preexistente, abrindo espaço para novos olhares, tendências, discussões,

⁴⁰ DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

⁴¹ DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

⁴² ERIKSEN, Anna Terzian. Pratiques vidéo interculturelles, tese (doutorado). Paris VIII, 1996.

posicionamentos e debates. Essas peças, ao serem produzidas, baseiam-se em elementos da realidade para melhor assimilação por parte do público. Por conseguinte, conclui-se que as novas tendências e polêmicas geradas pelo audiovisual, servem como novos recursos para a produção de peças futuras, que também irão se basear na sociedade vigente, sendo o processo de construção da mensagem um ciclo vicioso.

Observando o cenário atual, é possível destacar algumas obras de sucesso que representam esse reforço de valores para a geração de novos debates e mudança social. No cinema, destacam-se os seguintes filmes do Oscar: “Green Book”, vencedor do prêmio de melhor filme; “Infiltrado na Klan”, como melhor roteiro adaptado; “Pantera Negra”, ganhador dos prêmios de melhor trilha sonora, melhor design de produção e melhor figurino. Todos os três filmes tiveram como temática a questão racial, abordada de forma diferenciada em cada obra.

Os dois primeiros, abordam o tema colocando a frente a questão histórica da supremacia branca, deslocando o negro do seu lugar imposto historicamente de inferioridade, para um papel ativo, afrontoso e poderoso. Já o filme “Pantera Negra” enaltece a beleza força dos negros, valorizando a cultura africana, enaltecendo-os, evidenciando a representatividade negra no cinema, principalmente por ter um elenco majoritariamente negro.

No âmbito da música, a canção “*This is America*”, do artista Donald Glover, vencedora dos Grammys de melhor música, melhor videoclipe, melhor performance e melhor gravação de 2019. O videoclipe da música contém uma vasta quantidade de símbolos e ícones, com os mais diversos significados raciais. Observam-se esses detalhes desde a posição e expressão que o personagem no início atira no homem sentado, a qual remete a figura de Jim Crow⁴³, até a associação com o massacre na igreja episcopal metodista africana na cidade de Charleston, na Carolina do Norte, em 2015.

Além dessas peças, podemos destacar a série “Atlanta”, também produzida por Donald Glover, vencedora de 14 prêmios em sua primeira temporada, inclusive o Globo de Ouro de melhor série de comédia de 2017. A série traz a destruição da

⁴³ Jim Crow é um personagem simbólico para os brancos se referirem aos negros no Estados Unidos, de forma a inferiorizá-los. O personagem era caracterizado por um homem branco, que se pintava inteiro de preto, vestia trapos, e fazia trapalhadas e dançar, de modo a zombar dos negros.

ideologia de gênero de forma cômica e dramática, reproduzindo cenas comuns ao cotidiano norte americano de modo crítico e intenso. Todas essas peças audiovisuais foram minuciosamente trabalhadas para em todos os seus aspectos técnicos, desde a direção, roteiro, elenco, figurino, direção de arte e cenografia, transmitirem as virtudes, princípios e crenças da mensagem principal, a fim de gerar questionamento e mudança no público receptor.

2.2 - O DIGITAL COMO PROCESSO CRIATIVO

A evolução tecnológica no registro de imagens não parou com a chegada do cinema. As invenções de novos aparelhos continuaram e todo esse progresso trouxe consequências processuais e estéticas para o audiovisual, permitindo novas observações, questionamentos, sensações e percepções. O desenvolvimento do vídeo junto com a computação gráfica, possibilitou a inserção de recursos capazes de ampliar a complexidade de percepção e manipulação dos filmes. Tanto o vídeo quanto o cinema são a representação luminosa de uma realidade preexistente, que é registrada, capturada e organizada, entretanto, como ressaltado por Couchot (2003)⁴⁴ são registrados de formas distintas. A cinematografia é gravada de uma só vez, registrada em quadros fixos, enquanto a videografia é organizada sequencialmente por meio de linhas de varredura durante um intervalo de tempo.

Em 1965, após registrar em Nova Iorque a passagem da comitiva do Papa na Quinta Avenida com sua filmadora, o músico e artista Nam June Paik passou a desenvolver novas técnicas de se produzir e registrar imagens em vídeo, que influenciou diversos artistas. Nesse momento, o vídeo passou a ser entendido como um objeto artístico. Com isso, como conclui a autora Tatiana Trivisani⁴⁵, o desenvolvimento de dispositivos tecnológicos alterou a forma de exploração estética do vídeo, inovando as técnicas de método e procedimento de construção da obra, alterando a forma de criação de mídias tradicionais como a fotografia, cinema e o vídeo, por exemplo, as quais mantêm o seu tipo de linguagem, entretanto possuem

⁴⁴ Apud TRIVISANI, Tatiana Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. **Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política**, 2010.

⁴⁵ TRIVISANI, Tatiana Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. **Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política**, 2010.

uma nova forma de serem exploradas, devido a evolução de recursos de tratamento e manipulação desenvolvidos no mundo digital.

Travisani ressalta a diferença de que o vídeo analógico captura a imagem em estrutura física, em forma de fita, enquanto na imagem digital, o registro é feito de modo numérico binário, no computador. A imagem digital é composta por uma sequência de feixes de luz que, ao serem organizados numa dinâmica de pixels, luminância e intensidade e posicionamento, formam o movimento da imagem, por pontos de luz. A combinação desses pontos que formam a imagem exibida, assim, qualquer alteração em sua organização ou consistência, gera uma alteração na informação que é transmitida. Dessa forma, conclui-se que devido à sua composição, a imagem digital possui alta facilidade de manipulação, abrindo espaço para novas experimentações em procedimentos artísticos, dentro de um universo imensurável de possibilidades de técnicas e estruturas. É possível observar também, que o meio digital se tornou a junção do processo criativo de diversas mídias tradicionais, possibilitando a simulação e junção de técnicas de produção relacionadas tanto à reprodução de imagens, quanto a criação de sentido abstrato. De acordo com Travisani³⁸, essa abertura para novas experimentações no âmbito digital, apenas foi possível devido à três características marcantes da imagem digital: a desmaterialização, ubiquidade e replicabilidade.

A desmaterialização consiste na transformação da realidade registrada em imagem digital, composta por códigos. Esse entendimento surge, como ressalta Tatiana³⁸, a partir da década de 60, para estabelecer manifestações que questionavam obras enquanto sua exclusividade, supremacia e relação entre arte e consumo na arte contemporânea, com o objetivo de tornar as obras objetos comum, não exclusivos, compartilhados e participativos, abrindo espaço para a recriação de obras. Além disso, há uma desmaterialização do tempo e do espaço no meio digital. Críticos como Adorno⁴⁶, por exemplo, acreditavam que esse processo seria a morte da arte e de sua essência, entretanto esta é uma ferramenta primordial para a elaboração de novos conceitos e procedimentos artísticos, por meio da reconstrução de referências, o que é extremamente marcante na arte contemporânea atual. A desmaterialização no meio digital é um termo físico e não conceitual, uma vez que

⁴⁶ ADORNO, Theodor. *Dialética do esclarecimento*. Zahar, 1985.

não há um suporte representativo dessas imagens, apenas códigos, eliminando qualquer ligação analógica. Assim como a eliminação do analógico, há uma omissão de elementos reais como os corpos e suas ações, que passam a ser representados digitalmente por mensagens, imagens e sons.

O espaço imaterial da telecomunicação, o espaço virtual desmaterializado da era tecnológica, não é somente um espaço de ausência, um espaço da falta, mas é também um novo espaço da presença, da telepresença, um novo espaço situado além do visível, que sempre esteve ali, mas que nunca pôde ser visto. O tecnoespaço e o tecnotempo se situam além da experiência física; são espaços que se tornaram experimentáveis por meio de máquinas telemáticas, espaços de tempo invisíveis. WEIBEL (apud TRAVISANI, Tatiana, 2010, p.8)

A imagem digital também possui como característica marcante a ubiquidade, ou seja, a capacidade de estar presente em qualquer lugar e tempo, simultaneamente ou não. Esse atributo estimula a expansão dos conceitos de tempo e espaço trabalhados pela estética, auxiliando na construção de uma nova concepção artística capaz, como destaca a autora, refletir e readaptar tanto representações, quanto “noções de permanente/efêmero, único/múltiplo, presente/ausente e autoria/público”. No início da década de 70, o brasileiro e artista Waldemar Cordeiro, um dos pioneiros da *Computer Art*⁴⁷, ao observar o poder da tecnologia comunicacional, como uma conexão mundial, dando início ao pensamento sobre ubiquidade da rede e da arte, assim como um sistema interativo, alertava sobre os meios eletrônicos, na época, ainda não estarem preparados para o pensamento contemporâneo. Esse atributo apenas foi possível quando se priorizou a ideia e o conceito como exploração técnica, com o objetivo de induzir o espectador a uma reflexão mais profunda e ampliar as capacidades sinestésicas dos novos meios digitais, onde a imagem pode habitá-los de forma simultânea, promovendo ou não um relacionamento entre os mesmos, desenvolvendo novas práticas, linguagens, técnicas e formatos, por meio da expansão da concepção artística.

A autora define a replicabilidade como a capacidade da arte digital, ao ser reapropriada e reconstruída, de ganhar novas formas de estética e percepção, perdendo toda sua relação com a originalidade da peça. Walter Benjamin⁴⁸, em sua

⁴⁷ *Computer Art* foi um movimento, na década de 70, que iniciou a prática da arte mediada por computadores, iniciando a busca pelo entendimento da ubiquidade.

⁴⁸ BENJAMIN, Walter et al. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 2013.

obra, ao observar os avanços tecnológicos oriundos da evolução industrial, verificando a capacidade das máquinas de reproduzirem imagens artísticas, concluiu que a arte não se mantinha como objeto único e imutável, estabelecendo o que considerou como competência de reprodutibilidade técnica. Como ressalta Tatiana⁴⁹, no meio digital, tudo o que é criado é original, porém possui referencial artístico, por isso, tudo o que é produzido nesse âmbito, é considerado cópia. Nesse espaço, uma imagem compartilhada na rede, disponível para qualquer usuário de um meio digital, pode ser apropriada ou reproduzida por milhares de indivíduos, que irão replicar e difundir-las. Dessa forma, a autora infere que as mídias digitais possibilitaram a obtenção e transmissão de informação, conhecimento e, principalmente, de produções próprias, sem depender de grandes meios tradicionais de comunicação.

A nova dinâmica técnico-social da cibercultura instaura assim, não uma novidade, mas uma radicalidade: uma estrutura midiática ímpar na história da humanidade onde, pela primeira vez, qualquer indivíduo pode, a priori, emitir e receber informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações, para qualquer lugar do planeta e alterar, adicionar e colaborar com pedaços de informação criados por outros. Tudo comunica e tudo está em rede: pessoas, máquinas, objetos, monumentos, cidades. LEMOS (apud TRAVISANI, 2010, p.11)

2.2.1 – O Videoclipe Como Gênero Audiovisual

Como compreende a Ariane Diniz⁵⁰ em sua obra sobre o estudo do videoclipe e sua função como gênero, os primeiros entendimentos sobre o conceito de gênero estavam relacionados à literatura. Aristóteles, em sua obra *Poética*⁵¹, escrita por volta de 335 a.C., ao analisar a poesia, estabelece normas e gêneros que a definem basicamente em comédia, tragédia e epopeia. Com o surgimento do romantismo e do cientificismo no século XIX, houve tanto uma exploração do gênero romântico em diversas temáticas, quanto o desenvolvimento de modelos científicos para a narração.

⁴⁹ TRAVISANI, Tatiana Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política, 2010.

⁵⁰ HOLZBACH, Ariane Diniz. O Video Music Awards e a consolidação do videoclipe como gênero. Revista Fronteiras – estudos midiáticos, São Leopoldo, RS. V.16, nº 2, 2014.

⁵¹ Apud ibidem.

No início século XX, ainda havia o pensamento de que a definição de gênero estaria estritamente ligada aos gêneros literários e que dessa forma, seriam estruturas fixas para a categorização de obras quando analisadas. Entretanto, com a evolução tecnológica, principalmente no âmbito digital, observou-se que as obras, em sua análise de gênero, na verdade, teriam um papel social extremamente relevante, como ressaltaram Bakhtin e Todorov. De acordo com Bakhtin⁵², nenhuma obra pode ser considerada fechada, uma vez que esta é composta por diversos gêneros heterogêneos associados entre si por elementos que compõe a narrativa.

Já Todorov, ressalta a importância da compreensão dos contextos socioculturais que definem e estabelecem esses diferentes gêneros. Essas definições acerca da esfera literária influenciaram na compreensão e definição dos gêneros no audiovisual. Como marca Ariane⁵³, o cinema recebeu foco direto como mídia representativa audiovisual, gerando uma ampla definição sobre gêneros cinematográficos, o que dificultou o entendimento desses gêneros como domínios culturais, uma vez que se tornavam limitados as características de suas definições, desconsiderando os contextos sociais os quais eram expostos e seus efeitos sobre eles.

Entretanto, ao analisar a televisão, a autora ressalta a análise de Mittel (2004), de que os gêneros televisivos não podem ser definidos com base nos gêneros literários e cinematográficos, pois “[...] contemplam conteúdos centrado em narrativas – por exemplo, a teledramaturgia – e, ao mesmo tempo, conteúdos que não possuem uma narrativa convencional – como os telejornais e a publicidade televisiva” (apud DINIZ, 2014, p.93). Além disso, os gêneros televisivos são construídos sobre diversos outros gêneros que agem sobre suas narrativas e observação. Assim, Diniz conclui que devido a essa dificuldade de definição de suas narrativas, principalmente pela sua estrutura composta por diversos elementos simbólicos de áudio, vídeo e texto, com diversos significados, os gêneros televisivos devem ser classificados em categorias culturais. Esses gêneros seriam, de acordo com Mittel⁵⁴, mecanismos discursivos, que devem ser entendidos como ferramentas de identificação baseadas em diversas áreas culturais, as quais devem ser identificadas e analisadas para compreender a sua

⁵² HOLZBACH, Ariane Diniz. O Video Music Awards e a consolidação do videoclipe como gênero. Revista Fronteiras – estudos midiáticos, São Leopoldo, RS. V.16, nº 2, 2014..

⁵³ Ibidem.

⁵⁴ Apud ibidem.

função social nas obras inseridas. Dessa forma, compreende-se que o videoclipe deve ser analisado de acordo com domínios culturais que compõe a sua estrutura, uma vez que este também faz parte de uma narrativa televisiva, baseada nos recursos da música e do cinema.

A primeira noção do videoclipe como um evento cultural, se deu, como afirma Ariane Diniz, quando o videoclipe de “Thriller”, do cantor Michael Jackson, foi lançado em 1982, o qual foi considerado o “melhor videoclipe de todos os tempos”, como publicou a revista Rolling Stone, em 2011. É possível destacar como inovação no videoclipe: seu formato extenso, que obrigou a realização de uma edição da canção original; a sua linguagem e narrativa visual de curta metragem, com a produção de um roteiro conceitual em torno da letra da canção, relacionando imagem e texto base; a inserção de trilha sonora, típica da temática de terror, ao longo da obra, intensificando a relação cinematográfica. Nesse momento, percebe-se a dificuldade de determinação como um gênero audiovisual, uma vez que é composto por diversos elementos socioculturais e artísticos diferentes que o definem em sua estrutura única, além do seu tipo de linguagem e organização. Por isso, é imprescindível a categorização cultural dos princípios que constroem o discurso do videoclipe. A autora destaca a importância da monopolização dos videoclipes pela emissora MTV, que deu espaço a esse tipo de gênero na televisão, destacando a sua importância cultural na música e no audiovisual, principalmente pela criação da premiação de videoclipes do mundo, o VMA, o qual ratifica a importância dos valores culturais que compõe esses filmes, agregando, de acordo com English (2005), “valores políticos, econômicos e, principalmente, simbólicos aos vencedores e ao evento em si” (apud DINIZ, 2014, p.94).

2.3 – AUMENTO DA PREOCUPAÇÃO COM A NARRATIVA VISUAL NO MERCADO INTERNACIONAL

Com base nas análises anteriores do projeto, observa-se que junto aos avanços tecnológicos, uma evolução dos meios de obtenção e compartilhamento de informações. As novas formas de interação, junto com o aprimoramento de técnicas, despertam no audiovisual uma preocupação cada vez maior em o que é e como é transmitido visualmente, com o intuito de gerar impacto sobre o espectador. Por isso,

o aperfeiçoamento e incremento de elementos que fazem parte da composição vídeo, vem sendo um processo crescente nas direções de produções variadas. A direção de arte é trabalhada de forma intensa, a fim de gerar maior significação às obras. Observa-se no cenário internacional, o crescimento de coletivos que trabalham o contexto artístico de forma visual, manipulando diversas referências e efeitos para construção conceitual, tendo como exemplo os grupos *The Little Homies* e *Megaforce*.

De acordo com a matéria no site *DJ Booth*⁵⁵, o coletivo *The Little Homies* formado pelo diretor Dave Free e o cantor Kendrick Lamar surgiu com o intuito de reforçar a imagem de Lamar como artista. Dave Meyers é um antigo parceiro de Lamar em suas produções, reconhecido por dirigir videoclipes icônicos de artistas como Maroon 5, Ariana Grande, Rihanna, Justin Timberlake e Outkast. Os dois, como diretores, contribuem criativamente para o contexto visual de diversos videoclipes, intensificando signos de forma criativa, adaptando as mesmas inspirações, referências e visões que Lamar tem ao compor suas músicas, para aplicar visualmente às peças, agregando valor as mesmas. Kendrick é reconhecido, principalmente, por seus videoclipes críticos, que impactam tanto pela letra direta, quanto pelas associações e contrastes na atuação e composição visual, que geram debates acerca dos temas propostos. Dessa forma, o grupo realiza por meio da manipulação e construção da fantasia, uma crítica à realidade referenciada. Além de trabalharem nos vídeos de Lamar, a dupla atua na construção das performances do artista, as quais possuem um valor extremamente conceitual, que despertam intensa reflexão sobre o público, assim como mostra o registro e publicação emocionante no Instagram de Wendy Andrade⁵⁶, fotógrafo que compareceu ao show de Kendrick, no festival Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo, em abril de 2019:

80 tiros. O palco parecia infinito. Infinito de 8 deitado. E 8 de 80. Tiros. Kendrick começou com DNA. Com fogo no palco. E tiros. Muitos tiros. Não permitiu televisão. Não permitiu fotógrafos. Não permitiu nem iluminar seu rosto. Era quase um luto. Quando nós pretos somos mortos. Com 80 ou mais tiros. Costuma ser assim mesmo. Não se pode nada. Às vezes nem enterrar. Mas nesse caso era Kendrick. Ditando as regras. Vestido com o concorrente. Cantando calmamente. E o palco infinito. Ficou pequeno com a sua grandiosidade. Seu poder transcendeu. [...] Definitivamente não nos interessa mais Marielles mortas. Ou lugares subalternos. Mas sim. Marielles vivas. Com saúde. Atuante. Fazendo história. Queremos protagonismo. Porque por aqui

⁵⁵ <https://djbooth.net/features/2016-04-07-the-little-homies-video-breakdown>. Acesso em: 01/06/2019

⁵⁶ <https://www.instagram.com/p/BwA97JVpVU2/>. Acesso em: 01/06/2019.

ninguém é bobo. A gente sabe que o ingresso é caro. Que a maioria esmagadora seria de gente branca. Mas tinha um comercial a cada intervalo no palco com a maioria preta. [...] E Kendrick. E também não teve ausência de memória. Foram 80 tiros. Chama a gente de preto violento. Agressivo. E no final. Quem morre é a gente. Estamos cansados faz tempo já. Kendrick cantou. Que toda a sua vida quis dinheiro e poder. Respeita tua mente ou como chuva de chumbo. O papo vem sendo dado há muito tempo. Abram alas cara gente branca. Abram os olhos. Ou a gente vai começar a reagir essa guerra. Ninguém aguenta mais ser passivo. Assim como no palco do Kendrick tinha fogo. Nessa guerra também vai começar a ter fogo. E vocês já sabem em quem. (ANDRADE, 2019, publicação no Instagram)

Podemos destacar também o coletivo francês *Megaforce*, formado pelos designers Léo Berne, Charles Brisgand, Raphaël Rodriguez e Clément Gallet, que inspirados nas vanguardas, realizaram experimentos estéticos para aprofundarem o potencial do audiovisual, com o objetivo de trazer novas tendências e técnicas para a produção de videoclipes, que resultassem em obras de sucesso. O grupo atua na direção de videoclipes e comerciais trabalhando a estrutura visual para cativar e surpreender positivamente o espectador, desde os mínimos aos mais relevantes elementos que compõe seus filmes. O coletivo tem como característica um contexto ácido e sádico, que é trabalhado por meio das mais diversas e intensas referências e criações em suas obras, as quais podemos destacar como sucesso, por exemplo, o comercial da campanha “Crocodile Inside” para a Lacoste, e os videoclipes “Bitch Better Have My Money”, da cantora Rihanna, “Pursuit of Happiness”, do Kid Cudi, e “Gimme All Your Luvn”, da Madonna, participação de M.I.A e Nicki Minaj.

2.4 – KENDRICK LAMAR: O ARTISTA E SEU OLHAR MÚLTIPLO SOBRE A ARTE

Kendrick Lamar Duckworth nasceu em 17 de junho de 1987, na cidade de Compton, no condado de Los Angeles, berço de grandes nomes do hip hop norte americano na costa leste. Compton foi um cenário intenso para o crescimento do rap fora de Nova Iorque, impulsionado por artistas como Easy-E, Dr. Dre, Ice Cube e Mc Ren, que formaram o NWA (Niggas With Attitude), por exemplo. Os rappers questionavam a violência da cidade, considerada a mais violenta do estado e, principalmente o posicionamento ofensivo da polícia considerada racista.

O clima conturbado da cidade, as influências dos ídolos Tupac, Eminem, Jay-Z, Dr. Dre e B.I.G, junto a uma infância conturbada em meio a poucas condições financeiras, envolvimento de parentes com gangues e drogas, fez com que Lamar, um

menino inteligente, silencioso e observador, adotasse primeiramente o nome de K-Dot, se dedicasse a compor e rimar seus próprios sentimentos e experiências. Se aproximou do mundo da música, iniciando sua carreira como rapper com o apelido de K-Dot e, ainda com 16 anos, começou a ganhar notoriedade na região.

Devido ao seu sucesso crescente, em 2010, começou a trabalhar com um dos mais respeitados e influentes produtores musicais no mundo do hip hop, Dr. Dre. Essa parceria, junto com a entrada de Lamar na famosa gravadora Universal Music alavancou a carreira do artista, intensificando seu marketing e distribuição no mercado da música. A carreira de Lamar disparou com o lançamento do seu segundo álbum "Good Kid, M.A.A.D City", uma biografia viva de sua infância conturbada em Compton. Os hits do álbum "Swimming Pools" e "Poetic Justice" levaram o cantor a um maior reconhecimento midiático, conquistando um público maior, se tornando um sucesso comercial.

Essa ascensão do artista apenas foi possível pelo seu estilo único crítico, provocante e intenso de retratar a realidade que vivem os negros marginalizados pela sociedade, com base em suas experiências pessoais. Lamar é reconhecido pela sua observação sobre a cultura das ruas, de um ponto de vista mais psicológico sobre as vítimas de crimes, trazendo o clima do hip hop clássico dançante. Como ressaltou o rapper BK (2019)⁵⁷, em entrevista para o portal G1 sobre o artista, "o rap acabou indo para um lado de ostentação, que acho válido. Mas ele retomou a pauta do racismo, do negro, e influenciou muita gente, também no Brasil".

Em abril de 2017, lançou o álbum DAMN, conceitual, afinado, sólido e mais receptível por outros públicos. Lamar retrata inquietações, receios e expectativas que o cercam como cidadão, representante da cultura afro-americana, em relação ao cenário político instável e conturbação social. O disco possui um propósito reflexivo, onde a América deve olhar para si mesma, como Kendrick se questiona e olha para si. O cantor aprofunda para questionamentos maiores a respeito da reflexão pessoal, do amor e do medo, da depressão e da fúria, da filosofia e do condicionamento humano desconstruindo temas complexos ligados à política, violência policial, barreiras raciais e conservadorismo, filosofia e condicionamento humano. Os títulos curtos das canções como "*Pride*", "*Fear*", "*Love*" e "*God*", por exemplo, sugerem essa

⁵⁷ <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/lollapalooza/2019/noticia/2019/04/01/kendrick-lamar-atracao-do-lolla-mudou-o-rap-o-que-pensam-gabriel-o-pensador-bk-e-rashid.ghtm>

simplificação da complexidade, para maior assimilação e reconhecimento direto do ouvinte. Os temas expansivos e equilibrados são acompanhados de melodias orgânicas, minimalista e experimental, com mudanças bruscas de ritmo, que ilustram uma narrativa intensa, menos enfurecida na vocalização e abrindo espaço para a experimentação de sentidos pela melodia.

Assim, Kendrick tornou-se um dos maiores representantes do movimento ativista internacional *Black Lives Matter*, o qual luta contra a opressão policial e condições políticas e socioeconômicas que reprimem os negros. Com o seu alto papel de influência, Lamar atua em sua carreira, como um artista múltiplo, preocupado não apenas em cantar e produzir suas letras, mas em transmitir sentimentos, emoções e reflexões por meio de sua performance, atuação e trabalho como diretor audiovisual.

Kendrick, em alta como nunca, no início de 2018 ganhou cinco dos sete prêmios que concorria na noite do Grammy: álbum e disco do ano por "DAMN", melhor performance, melhor canção e melhor vídeo musical por "HUMBLE" e melhor performance de rap cantando "Loyalty", com a Rihanna. O artista realizou alguns marcos importantes na sua vida profissional, podendo destacar a sua produção da trilha sonora completa do filme "Pantera Negra", reconhecido pelo enaltecimento da cultura africana e da força dos negros, além de ter sido o primeiro artista fora da música clássica ou do jazz a ganhar o prêmio Pulitzer⁵⁸ em 2018, quando teve o seu álbum "DAMN" caracterizado pela premiação como "uma coleção virtuosística de canções unificadas por sua autenticidade e dinamismo rítmico que captam a complexidade da vida afro-americana moderna", de acordo com a matéria no site Nexo⁵⁹.

2.5 – O IMPÉRIO DO KONDZILLA

Ao observar o cenário audiovisual brasileiro, temos como grande destaque o Kondzilla, o canal do Youtube com mais visualizações no Brasil e o terceiro maior canal de música do mundo. A marca consiste numa produtora de videoclipes de gêneros musicais presentes na cultura da periferia brasileira, com maior destaque

⁵⁸ Premiação americana concedida aos trabalhos de excelência nas áreas de jornalismo, literatura e composição musical.

⁵⁹ <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/04/18/O-que-o-Pulitzer-de-Kendrick-Lamar-diz-sobre-o-artista.-E-sobre-o-pr%C3%B3prio-pr%C3%AAmio>

para o funk ostentação, passando por gêneros como rap e samba. A produtora nasceu como fruto do trabalho e pesquisa do publicitário e diretor Konrad Dantas, que se inspirou nas produções audiovisuais internacionais para estabelecer o seu estilo visual próprio. Dantas, de acordo com a reportagem do site Medium Corpora, enxergou primeiramente no funk, um estilo musical original das periferias cariocas e paulistas, um potencial de desenvolvimento. Os videocliques de funk antes eram basicamente imagens estáticas de objetos caros, carros, mulheres seminuas, ou um conjunto de slides que continham a letra da canção. Conrad, assim, viu a oportunidade de levar a linguagem cinematográfica para o gênero musical, de forma a quebrar barreiras do preconceito sobre o mesmo e dar destaque a ostentação do discurso musical. Assim, começou a investir em produções com rigor técnico e semiótico, estabelecendo um estilo próprio de produzir, o que se tornou o seu diferencial, ampliando o espaço da cultura periférica na mídia e na sociedade.

A produtora possui um papel fundamental na desconstrução da visão preconceituosa sobre a arte que vem da favela, além de levar voz e destaque à periferia. Elementos e técnicas do vídeo são trabalhadas para agregar valor à estética e mensagem das obras. A representação do público marginalizado é um fenômeno recente e transformador, à medida que traz mudanças na estrutura social, promovendo novos debates, tendências e discussões. Na reportagem, destaque-se o objetivo do canal na entrevista que Conrad concedeu ao “Programa do Porchat”, na TV Record, onde

“Kondzilla declarou que, no início, seu canal era feito apenas para entretenimento, mas, uma vez percebido seu potencial, passou a ser um veículo de comunicação que dá voz às pessoas que até então eram invisíveis na sociedade, sem desvalorizar a denominada neocultura periférica”.

Esse pensamento da função sociocultural da produtora, a aproxima dos ideais que também conduzem os coletivos artísticos visuais no mercado internacional. O entendimento da obra em seu contexto digital, o qual abre espaço para novos formatos e experimentações, além da verificação do seu potencial de transformação pelo discurso artístico, baseado em questões sociais, são processos característicos desses grupos que buscam, por meio da construção do audiovisual, trabalhar técnica, estética, conceito e direção de arte, como forma de gerar resultados tanto pessoais,

pelo sucesso das obras, quanto sociais, por meio de mudanças na estrutura da sociedade. Hoje, o Kondzilla é referência mundial em construção de estética e conceito, e é alvo de ascensão de muitas artistas em ainda progresso no Brasil.

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE VALOR REALIZADA PELA DIREÇÃO DE ARTE NO AUDIOVISUAL

Nesse capítulo, iremos destacar e analisar 3 obras audiovisuais, pontuando técnicas, conceitos e como os elementos visuais são trabalhados para a produção de um sentido além do óbvio, ressaltando a importância do papel do diretor de arte para a construção de sentido e relevância à obra, por meio da absorção da atmosfera e das exigências técnicas à partir do roteiro, como estabelece Jane Barnwell⁶⁰. Além disso, verificaremos a importância da classificação cultural do gênero do videoclipe, e como os elementos sociais e artísticos definem a sua estrutura única, assim como alega Tatiana Trivisani⁶¹. Serão consideradas as seguintes peças: o videoclipe da música “*Humble*”, do artista Kendrick Lamar; o videoclipe “40 metros”, do cantor MC PP da VS, produzido pelo Kondzilla.

3.1 – *HUMBLE*, DE KENDRICK LAMAR.

A música, que ganhou em 2018 o prêmio de melhor canção e videoclipe, vem como apelo de Lamar a revisão interior. O curto título, traduzido para “humilde”, simplifica a reflexão que o cantor quer causar no ouvinte. Para ilustrar a ideia, Kendrick faz referências durante a música a situações que já viveu e problemas sociais como a falsidade, luxúria e a ambição. No clipe, a ostentação, as situações presentes e os simbolismos das cenas contrastam com o pedido para o ouvinte ser mais humilde, intensificando a crítica, junto a batida curta e grossa, acompanhada de uma sequência de um piano. Pode-se verificar também a crítica à mídia massificadora, que realiza um processo de lavagem cerebral ao passar uma imagem negativa sobre os negros afro-americanos, além de criar referências vazias sobre a sociedade. Além disso, o filme propõe uma linearidade de pensamento do despertar do personagem à sua rebeldia em situações cotidianas, em que antes, ele fazia parte da maioria alienada e agora abre novos questionamentos, o posicionando-o como paralelo a sociedade planejada e arquitetada pela mídia, tornando-o também, alvo da mesma.

⁶⁰ BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

⁶¹ TRIVISANI, Tatiana Giovannone Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política, n. 8, p. 112, 2010.

3.1.1 – Destrinchando o videoclipe

Figura 6 – Cena na catedral

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar

Na primeira cena, Kendrick vestido de papa numa catedral, como símbolo da igreja católica, é iluminado por apenas um foco de luz que entra da janela. A posição da luz como holofote, provoca um foco de visualização no personagem, assim como defende Barnwell⁶² defende a utilização da iluminação. Inicialmente, Lamar está de cabeça baixa, o que se sugere, primeiramente, que este está rezando e comungando como um cristão faria nessas condições. De repente, Kendrick parece despertar e logo alarma na canção “maldade ou fraqueza, você tem que ver isso” (LAMAR, 2017, tradução nossa).

A ação faz referência a série “The Young Pope”, da HBO, onde Belardo, um papa narcisista que fuma e eventualmente se declara ateu, que vive em suas contradições e age de forma imprevisível e autoritária em relação à igreja e aos fiéis. A associação dos signos das vestimentas, posição e local do personagem, produzem o sentido de apelo, junto a mensagem linguística, de que independente da hierarquia ou etnia, qualquer pessoa deve entender a verdade. Essa conclusão é possível por meio do conhecimento dos códigos pertencentes a cultura católica, assim como defende Barthes⁶³. Abre-se então a crítica de Lamar à mídia que manipula a verdade para a concepção de uma realidade criada e imagética.

⁶² BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

⁶³ BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

“Ei, eu me lembro de sanduíches de xarope e subsídios ao crime” (LAMAR, 2017, tradução nossa). Ao iniciar a música na batida, ainda na mesma cena, Kendrick olha para si mesmo e evidencia suas questões enquanto impulsiona o discurso de modéstia, ao estar vestido como um superior religioso, representando a riqueza e o poder, e reconhecendo seu passado árduo.

Figura 7 – Cena dinheiro

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar

No segundo corte, Lamar está deitado numa mesa coberta por notas de 100 dólares, atirando as notas vestido de preto, com um foco de luz em seu rosto. Ao seu redor, sentadas contando dinheiro em máquinas contadoras, estão mulheres negras, de lingerie, utilizando máscara facial e touca de cabelo. Durante a cena, elas se abanam com o dinheiro e olham com olhar sedutor para a câmera.

Enganando um mano com falsificações, mas agora eu que conto esse dinheiro. Comendo queijo parmesão na casa do meu contador, na real, eu estou mandando ver. Num copo de conhaque D'ussé com a minha gata, tem gosto de Tang para os analistas. Garota, eu posso comprar o mundo para você com o meu pagamento. (LAMAR, 2017, tradução nossa).

Figura 8 – Cena mulher contando dinheiro

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

O cantor no trecho destacado sugere um posicionamento esnobe do personagem, que se exhibe com o dinheiro que possui. Entretanto, a imagem contrasta com a letra, provocando um questionamento sobre a posição de Kendrick na cena, como fonte daquela fortuna em que está imerso, porém não a desfruta. Apesar do cenário, o posicionamento *plongée* da câmera, junto com o foco de luz sobre o personagem deitado na mesa, sugere uma vulnerabilidade de Lamar, mesmo que esse esteja rodeado de poder, como se ele ainda fosse o alvo. Os signos de posicionamento, vestimentas e ação são índices de comportamentos sociais criticados, produzindo uma nova observação sobre um comportamento colocado em evidência, como defendido por Eloiza Pires⁶⁴. As mulheres ao seu redor, contando todo esse dinheiro, representam aqueles que se aproveitam da imagem e do dinheiro do outro, como parasitas. Os acessórios de proteção à saúde usados pelas personagens evidenciam a manipulação com cautela, como um ato não natural, arquitetado e minuciosamente cuidado. Essas mulheres, poderiam estar representando também a mídia, como ela ganha em cima da iconização de pessoas, pela sua imagem e exposição.

Figura 9 – Cena Lamar andando de bicicleta.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

⁶⁴ PIRES, Eloiza Gurgel Pires. Algumas reflexões sobre educação e meios audiovisuais. *Travessias*, v.3, n.2, 2009.

Kendrick anda de bicicleta por um pequeno planeta, criado por um efeito visual de 360° utilizando uma GoPro. A possibilidade de exploração estética do vídeo, como considera importante Tatiana Trivisani⁶⁵, por ser constituído por uma imagem virtual, possibilita exploração da linguagem da música. Esse efeito visual foi difusamente usando nos videoclipes de hip hop dos anos 90 e 2000, e traz tanto proximidade ao contexto social, por meio das referências visuais já conhecida por esse grupo, quanto reforça a superioridade do personagem destacada pela mensagem linguística, enquanto este “dá a volta ao mundo” com algumas pedaladas.

De manhã até a noite, da noite até a manhã, mano. Vaza com seu do dia, aposto que você odeia, mano. Se eu der o fora daqui, eu ainda dirijo uma Mercedes, mano. Mesmo se eu largar essa temporada, eu ainda sou o melhor, mano. (LAMAR, 2017, tradução nossa).

Nesse momento, o personagem defende quem é, em relação a outro que se julga tão superior quanto, mas que deve se exaltar a ponto de provocar revolta em Kendrick. O efeito de quebra hierárquica baseada em riqueza ou etnia, que o compositor quer causar no ouvinte, se evidencia no trecho.

Figura 10 – Cena Lamar em destaque no meio de cabeças baixas.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

Na sequência, Lamar aparece rodeado de homens negros e carecas, todos olhando para baixo, abanado a cabeça ao mesmo tempo, enquanto o cantor é o único que olha diretamente para a câmera. “Soprano C, gostamos de manter uma nota mais alta. Para manter o nível, nós dois sabemos vagabundo, seja humilde” (LAMAR, 2017,

⁶⁵ TRAVISANI, Tatiana Giovannone Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. *Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política*, n. 8, p. 112, 2010.

tradução nossa). A referência a nota musical agudíssima e a necessidade de se estar acima, como destaca no trecho, analisando junto a cena, evidenciasse a crítica ao racismo, como se a exigência de ser o melhor, representasse o discurso branco. Kendrick, é o único que questiona enquanto os demais obedecem. Nesse momento, o cantor propõe uma reavaliação de valores, como sugere Anna Terzian⁶⁶, ao projetar a ideia de contrariedade em sua ação. Esse contraste é reforçado pela técnica de *lowkey*, no qual gera-se uma dramaticidade maior pelo posicionamento de uma luz principal, contra a luz de fundo, como estabelece Jane Barnwell⁶⁷. Ao dizer “nós dois”, o cantor deixa claro a presença de um segundo personagem, que parece ordenar aqueles homens que não relutam. Nesse momento, ele também pede para que ele olhe para si, reconheça seus valores e defeitos e seja humilde.

Figura 11 – Cena Lamar em destaque no meio de cabeças.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

O trecho relembra outro sucesso do Dr. Dre, em que Eminem no clipe “Real Slim Shady”, onde vários brancos se assemelham como seguidores, como visual extremamente parecido, como no vídeo, mas ao contrário de Eminem, Kendrick possui uma postura rebelde em relação aos demais. A utilização da referência, como defende Covalleski⁶⁸, ressalta e dá crédito a informação transmitida, evidenciando a postura contraditória do cantor na ação. Ao fim, no refrão, os personagens parecem

⁶⁶ ERIKSEN, Anna Terzian. Pratiques vidéo interculturelles, tese (doutorado). Paris VIII, 1996.

⁶⁷ BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

⁶⁸ COVALESKI, Rogério. Cinema e publicidade: intertextos e hibridismos. Rio de Janeiro: Confraria do vento, 2015.

adotar o discurso de ser humilde, despertam e reagem, repetindo as palavras junto com Lamar, como forma de ilustração da necessidade de manifestação social que a música propõe, enfatizando o valor social das novas mídias por Walter Benjamin⁶⁹.

Figura 12 – Cena a última ceia.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

Kendrick aparece sentado a uma mesa com sete outras pessoas, mas a cena é remanescente do quadro *A Última Ceia* de Leonardo da Vinci. A utilização da referência, defendida por Covalleski⁷⁰, e a manipulação dos signos católicos originais, possível pela reprodutibilidade técnica do meio digital proposta por Benjamin⁷¹, ressaltam a crítica aos valores de uma sociedade tradicional. O músico senta-se ao meio da mesa, numa possível comparação com Jesus Cristo, sendo uma ironia junto à mensagem da música. A repetição da frase *'be humble'*⁷² nesse momento, evidencia a crítica social à reavaliação de valores e costumes do espectador, levantada por Anna Terzian⁷³, intensificada pelo contraste da obra original, com os personagens negros no videoclipe, levando o espectador a refletir as virtudes transmitidas pelo valor religioso central à qual se diz seguidor, com as suas atitudes frente aos negros, que agora também possuem poder.

⁶⁹ BENJAMIN, Walter et al. *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. 2013.

⁷⁰ COVALESKI, Rogério. *Cinema e publicidade: intertextos e hibridismos*. Rio de Janeiro: Confraria do vento, 2015.

⁷¹ BENJAMIN, Walter et al. *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. 2013

⁷² Termo que traduzido do inglês significa "seja humilde".

⁷³ ERIKSEN, Anna Terzian. *Pratiques vidéo interculturelles*, tese (doutorado). Paris VIII, 1996.

Figura 13 – Cena cabeças em chamas.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

A cena foi gravada em duas partes uma em que o cantor e o figurino foram filmados e depois substituídos por tochas em chamas, na mesma posição. Kendrick é o único que veste branco.

Com quem esse nego acha que ele está mexendo cara, cara? Saia da porra do meu palco, eu sou o Sandman. Saia da porra do meu pau, isso não está certo. Eu faço uma jogada e fodo sua vida toda. (LAMAR, 2017, tradução nossa)

No trecho, Kendrick zomba da falta de humildade de um terceiro personagem que ele critica, que utiliza suas riquezas para se valorizar e se achar superior sobre os demais. Ele enaltece a crítica fazendo referência àqueles que são condenados por sua etnia e virtudes, como se eles pagassem por lutarem contra aquele sistema, assim como presenciamos em atos violentos de racismo, por exemplo. Dessa forma, observa-se como o desenvolvimento tecnológico e a utilização do recurso digital foram primordiais para o evidenciar o discurso crítico na obra, a qual utilizou recursos técnicos, junto a exploração estética e a mensagem linguística para ter efeito sobre o público, como ressalta Tatiana Trivisani⁷⁴. No casaco do cantor, está escrito *dreamer*⁷⁵, enfatizando o posicionamento contra a maioria de seu personagem.

⁷⁴ TRIVISANI, Tatiana Giovannone Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política, n. 8, p. 112, 2010.

⁷⁵ Termo que traduzido do inglês significa "sonhador".

Figura 14 – Cena contraste edição de imagem.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

“Eu to cansando pra caralho desse monte de Photoshop. Me mostra alguma coisa real, tipo o afro do Richard Pryor. Me mostra alguma coisa real, tipo uma bunda com estrias.” (LAMAR, 2017, tradução nossa). A letra da canção faz ainda referência à necessidade de embelezamento extremo da sociedade, fazendo o rapper uma crítica ao uso de excessivo de Photoshop pela mídia. Durante a imagem da mulher, ele se refere ao comediante Richard Pryor, um afro-americano, conhecido pelo seu trabalho contra o racismo, mudando o direcionamento da manipulação da imagem da perfeição feminina que aparece na tela, para um questionamento sobre sua exaustão em relação as pessoas escondendo sua própria etnia apenas para ser aceito pelo resto da sociedade. “Eu não fabrico isso, ei, a maioria de vocês só finge, ei” (LAMAR, 2017, tradução nossa). Novamente, a utilização de Pryor como referência, como sinaliza Covalleski⁷⁶, enfatiza a informação e a crítica proposta por Lamar, propondo uma reavaliação dos costumes sociais.

⁷⁶ COVALESKI, Rogério. Cinema e publicidade: intertextos e hibridismos. Rio de Janeiro: Confraria do vento, 2015.

Figura 15 – Cena multi ângulos.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

A ideia da cena é produzir diferentes perspectivas para criar uma história não real, o que acaba fazendo a mídia ao mostrar o contexto de apenas um ângulo, utilizando uma técnica de plano sequência, como define Chris Rodrigues⁷⁷, usando uma câmera robot. O cantor diz frases que insinuam falas das mídias, criticando a exaltação de valores insignificantes que a sociedade prioriza e a falta de modéstia. Os personagens ao fundo transmitem uma sensação de tensão e medo, ao mesmo tempo em que Lamar se posiciona a frente com uma postura crítica, mas um pouco mais receptiva. Os contrastes entre texto e cena implicam num choque de realidade produzido intencionalmente pelo autor para construção da crítica, sendo esta apenas possível devido aos avanços dos dispositivos tecnológicos que permitiram inovação de técnicas e ferramentas que explorassem o contexto do vídeo.

Essa merda é louca demais, ei, você não me impressiona, ei. Eu sopro frio como ar condicionado, ei, o Obama acabou de me ligar, ei. Eu não fabrico isso, ei, a maioria de vocês só finge, ei. (LAMAR, 2017, tradução nossa)

⁷⁷ RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007.

Figura 16 – Cena multi ângulos.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

O clipe faz referência ao comercial do Grey Poupon de 1988, comumente usado como referência. Ao estabelecer essa conexão referencial, Lamar busca chamar atenção do público que critica, a população branca, considerando características dos mesmos, trazendo à tona uma referência clássica de seu cenário, evidenciando o pensamento de Coelho Netto⁷⁸. Kendrick critica fortemente essa população e seus costumes supervalorizados, questionando sobre a naturalização de determinados hábitos, como estes são vistos e repassados para o resto da sociedade, principalmente pela mídia. No momento que ele passa o pote de mostarda pela janela de um carro para o outro, que, pelo olhar da mídia, passa a ideia de um ato criminoso, pela indicação de uma mão negra na movimentação do objeto, mas que ao ser feito por pessoas brancas, parece algo como natural. Nesse momento, o cantor abre espaço para a reavaliação de valores, por meio da projeção de um conflito comum, destacando o pensamento de Anna Terzian.

Eu continuo modesto sobre, ei, ela elabora, ei. Compro mostarda Grey Poupon, água Evian, acompanho essas TED Talks, ei. Veja a minha alma

⁷⁸ COVALESKI, Rogério. Cinema e publicidade: intertextos e hibridismos. Rio de Janeiro: Confraria do vento, 2015.

falando, você só deixa os seus remédios falarem, ei. (LAMAR, 2017, tradução nossa)

Figura 17 – Cena alvo.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

“Se eu matar um nego, não vai ser culpa do álcool, ei. Eu sou o cara mais verdadeiro de todos, vagabundo, seja humilde. ” (LAMAR, 2017, tradução nossa). A roupa toda branca de Kendrick, junto a mensagem linguística, critica o comportamento racista e de se colocar como ser superior do homem branco americano, como se este fosse a verdade, solução e intocável. O signo da luz vermelha, que serve como indício, com base na ideia de Barthes⁷⁹, para a presença da polícia, os pontos de alvo sobre o personagem e a atitude afrontosa de Lamar, reforçam ainda mais a colocação contra a superioridade branca que, apesar de afrontar e agir erroneamente, permanece inabalada.

Figura 18 – Cena homens em contraste com Lamar.

Fonte: videoclipe da música *Humble*, de Kendrick Lamar.

⁷⁹ BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

No fim, os mesmos homens que antes estavam submetidos, de cabeça baixa, estão todos engravatados, arrumados, com alto status social e ninguém mais se mantém de cabeça baixa como um sinal de reverência, apesar de se manterem na mesma posição, estáticos e olhando para a frente, como se estivessem tentando se adequar a um padrão imposto. Nesse momento, há uma forte crítica à disseminação da cultura negra, que vem sendo espremida pela sociedade branca. Kendrick é o único todo de branco e, neste contraste, sugere que ele é o único que continuará lutando contra tudo o que o oprime, reafirmando o seu compromisso crítico mostrado ao longo de todo o videoclipe, com o objetivo de questionar valores e propor novas reflexões, que contribuam para o crescimento de uma civilização mais igualitária e sem preconceitos, assim como alega Armando Ferrentine⁸⁰.

3.2 – 40 METROS, MC PP DA VS

O videoclipe da música, produzido pela produtora Kondzilla, possui mais de 23 milhões de visualização em apenas um pouco mais de 2 meses de lançamento. Nos 2 minutos e 50 segundos de atuação, com ritmo de funk, o MC realiza uma crítica a uma situação muito comum ao público espectador e faz uma sutil apologia às drogas, ainda marcante nesse universo.

3.2.1 – Destrinchando o videoclipe

Todo o vídeo é filmado em plano sequência, que de acordo com a definição de Rodrigues⁸¹, consiste no deslocamento de apenas uma câmera no espaço cênico, que registra toda a sequência em um único plano, de uma só vez. Além disso, o roteiro é construído com base nos elementos principais destacados por Doc Comparato⁸², pois há a utilização do *logos*, ao relatar o discurso de um grupo marginalizado; do *pathos*, ao estabelecer um conflito inicial com a abordagem policial, que desenrolará

⁸⁰ COVALESKI, Rogério. Cinema e publicidade: intertextos e hibridismos. Rio de Janeiro: Confraria do vento, 2015

⁸¹ RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007.

⁸² COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2009.

o restante da ação dramática; do *ethos*, ao criticar no filme o preconceito às pessoas que vem da periferia.

Figuras 19 e 20 – Cenas com símbolos gráficos.

Fonte: videoclipe da música 40 metros, de MC PP da VS.

A possibilidade de manipulação da imagem digital, permite a inserção de elementos gráficos que servem, de acordo com Barthes⁸³, como ícones, ao representarem uma ideia não tão clara, ou como índices, ao sugerirem o indício de algo, os quais auxiliam na construção estética e reforçam a mensagem da obra, assim como propõe Tatiana Trivisani⁸⁴. No caso, primeiramente os signos servem como ícones ao evidenciarem os personagens como policiais, em seguida, sugerem uma ação suspeita do motorista, o qual estaria fumando algo não identificado. “Mais uma vez, só pra constar que nada consta. O flagrante se encontra pairando na mente. Ao ver o neguinho no toque da nave: Encosta! Nossa evolução deixa eles descontentes” (VS, 2019). Tanto a letra da música, quanto a imagem se aproximam do público ao retratarem uma cena comumente conhecida, a abordagem policial, que será alvo de críticas durante o videoclipe. O cantor evidencia o preconceito policial na abordagem,

⁸³ BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

⁸⁴ TRIVISANI, Tatiana Giovannone Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política, n. 8, p. 112, 2010.

ao seu um ato recorrente a aqueles que conseguiram evoluir na vida e ainda são previamente julgados, principalmente por sua aparência e raça. Além disso, o cenário dentro de um galpão vazio, com grafite, aproxima o espectador ao ambiente urbano ignorado, marginalizado.

Figuras 21 e 22 – Cenas ostentação.

Fonte: videoclipe da música 40 metros, de MC PP da VS.

A caracterização do cantor cheio de joias e roupas caras, além dos carros de luxo, colocam em evidência a ostentação marcante no cenário do funk, característica que o público espectador considera relevante. Assim, há maior compreensão, identificação e conexão do público com a mensagem transmitida, como ressalta Coelho Netto⁸⁵.

⁸⁵ COVALESKI, Rogério. Cinema e publicidade: intertextos e hibridismos. Rio de Janeiro: Confraria do vento, 2015.

Figura 23 e 24 – Cenas ostentação.

Fonte: videoclipe da música 40 metros, de MC PP da VS.

Mão na cabeça e dedos entrelaçados. Tá vindo ou vai pra onde? Blá, blá, blá, blá, blá. Documento ok, eu tô habilitado. Mais um motivo pra ver eles bravejarem. Vou nem falar que eu canto e vivo do funk O cheiro do kunk presente na X6 Tudo é motivo pra eles armar levante (VS, 2019).

A ação dos personagens, a letra e o símbolo da grade reforçam a atitude autoritária e despreparada da polícia, abrindo espaço para a crítica de reavaliação de atitudes e ações que acontecem no nosso cotidiano, como Anna Terzian⁸⁶ destaca a importância. O cantor reforça, que mesmo que ele esteja aparentemente dentro da lei, os policiais insistem que há algo de errado ao prejulgarem sua aparência e comportamento. Assim, o MC demonstra na mensagem linguística o seu medo de assumir a sua personalidade, com receio de sofrer consequências piores pelas autoridades. Nesse momento, fica clara a crítica do cantor a visão da população sobre o funk e a periferia, o qual acaba sendo considerado marginal ou bandido ao assumir sua identidade.

⁸⁶ ERIKSEN, Anna Terzian. Pratiques vidéo interculturelles, tese (doutorado). Paris VIII, 1996.

Figuras 25, 26 e 27 – Cenas suspeitas.

Fonte: videoclipe da música 40 metros, de MC PP da VS.

“Aquele do massa, bolado intocado na meia, eles nem se ligaram. Afastei uns 40 metros e puf! Botei pra fumaçar.” (VS, 2019). A utilização dos símbolos gráficos na sequência ainda representa, entretanto, uma possível ação criminal do sujeito, junto com o reforço da letra da música. No primeiro corte, o ícone do emoji endiabrado representa a maldade por trás do personagem, sugerindo que ele está armando algo naquele, apesar de na realidade estar agindo como um cidadão comum. Em seguida, há uma ressaltada gráfica do símbolo cruz, representando a religião e proteção, o qual também é extremamente cultuado mesmo na criminalidade, transmitindo uma ideia de segurança do cantor. Por último, a fumaça saindo do veículo no final do vídeo marca a impunidade do personagem, a partir da associação dos símbolos anteriores que, ao serem combinados, acabam sugerindo uma segunda linha de pensamento paralela a exposta durante a ação. Esse momento evidencia a potencialidade dos

recursos tecnológicos em manipularem a narrativa da história para a construção de sentido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos videoclipes, com base nos fundamentos do audiovisual e pela análise dos efeitos e da construção das mídias digitais, observa-se a diferença que uma imagem bem trabalhada esteticamente pode causar. O projeto evidencia a importância de utilizar o departamento da Direção de Arte como uma peça chave para a construção de sentido entre mensagem oral e visual, com o objetivo de ser uma ferramenta social.

A multiplicidade das mídias digitais e seus sistemas possibilita obras mais complexas e aumenta a possibilidade de exploração estética, gerando novos recursos audiovisuais. Com isso, o diretor de arte deve possuir um referencial teórico extenso, para saber qual a melhor forma de se trabalhar as ferramentas dentro de um linear artístico, com base na essência da obra. No digital, além da parte ligada ao audiovisual, outras áreas também são vistas como recursos para o roteiro e a Direção de Arte utilizar como instrumento para a exploração da construção do filme, como por exemplo, a capacidade de interação em algumas plataformas.

O surgimento do digital é muito recente ainda para medirmos toda sua capacidade de criação. Entretanto, verifica-se que obras vem procurando possuir cada vez mais destaque em meio a milhões de vídeos que entram na rede a cada hora. Para ter esse sucesso, é preciso investir em construção de sentido pela imagem, explorando sua capacidade de persuasão, em forma de arte. Dessa forma, a obra vira um museu de sentidos, expressões e conceitos capazes de emocionar, instruir e convencer, por meio da arte na tela.

REFERÊNCIAS

SABADIN, Celso. História do cinema para quem tem pressa. Rio de Janeiro: Valentina, 2018.

BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Tradução por Janisa S. Antoniazzi. Porto Alegre: Bookman, 2013.

PALACIN, Vitché. Fotografia: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2012.

SANTAELA, Lucia. O que é semiótica (Coleção primeiros Passos:103). 21ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2005.

BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2009.

REULE, Dani. Série para TV: estrutura e mercado. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, 2019.

SODRÉ, Muniz. Best-Seller: a Literatura de Mercado. Série Princípios. São Paulo, Editora Ática: 1988.

SEGER, Linda. Como criar personagens inesquecíveis. Tradução por Marisa Lopes e Maria Silva Junqueira. São Paulo: Bossa Nova, 2006

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. São Paulo: Lamparina, 2007.

EISEMAN, Leatrice. The complete color harmony: new and revised, expert color information for professional color results. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2017.

PIRES, Eloiza Gurgel Pires. Algumas reflexões sobre educação e meios audiovisuais. Travessias, v.3, n.2, 2009.

HAMBURGER, Vera. Arte em cena: a direção de arte no cinema brasileiro. São Paulo: Editora Senac São Paulo; Edições Sesc São Paulo, 2014.

ADORNO, Theodor. Dialética do esclarecimento. Zahar, 1947.

BENJAMIN, Walter et al. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. 2013

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

TRAVISANI, Tatiana Giovannone Giovannone. Imagem em movimento na arte: o digital como processo criativo. Aurora. Revista de Arte, Mídia e Política, n. 8, p. 112, 2010.

HOLZBACH, Ariane Diniz. O Video Music Awards e a consolidação do videoclipe como gênero. Revista Fronteiras – estudos midiáticos, São Leopoldo, RS. V.16, nº 2, 2014.

ERIKSEN, Anna Terzian. Pratiques vidéo interculturelles, tese (doutorado). Paris VIII, 1996.

COVALESKI, Rogério. Cinema e publicidade: intertextos e hibridismos. Rio de Janeiro: Confraria do vento, 2015.

REFERÊNCIAS DIGITAIS

<https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,invencao-sem-futuro-dos-irmaos-lumiere--o-cinema-faz-120-anos,10000005794> . Acesso em 09/04/2019

<https://abcine.org.br/site/o-som-no-cinema/> . Acesso em 09/04/2019

<https://www.infoescola.com/comunicacao/midia-audiovisual/> . Acesso em 09/04/2019

http://lounge.obviousmag.org/jollyroger_80s_para_as_massas/2015/02/a-industria-cultural-e-o-cinema.html . Acesso em 27/05/2019

<https://historiaemcartaz.blogspot.com/2015/10/revolucao-industrial-forca-que-vem-dos.html> . Acesso em 27/05/2019

<https://www.britannica.com/biography/Eadweard-Muybridge> . Acesso em: 28/05/2019.

https://www.vice.com/en_us/article/9ad755/meet-french-collective-megaforce%E2%84%A2-and-check-out-their-sketches-for-madonnas-latest-music-video . Acesso em 01/06/2019.

<https://www.instagram.com/p/BwA97JVpVU2/> . Acesso em: 01/06/2019.

<https://djbooth.net/features/2016-04-07-the-little-homies-video-breakdown> . Acesso em: 01/06/2019

<https://www.b9.com.br/108413/comercial-da-lacoste-mostra-relacionamento-em- crise-dentro-de-um-filme-do-michael-bay/> . Acesso em: 01/06/2019.

<https://luccakoch.com.br/clipe-de-rihanna-mostra-mais-uma-vez-o/> . Acesso em: 01/06/2019.

<https://luccakoch.com.br/clipe-de-rihanna-mostra-mais-uma-vez-o/> . Acesso em: 01/06/2019.

<https://luccakoch.com.br/clipe-de-rihanna-mostra-mais-uma-vez-o/> . Acesso em: 01/06/2019.

<https://g1.globo.com/pop-arte/musica/lollapalooza/2019/noticia/2019/04/01/kendrick-lamar-atracao-do-lolla-mudou-o-rap-o-que-pensam-gabriel-o-pensador-bk-e-rashid.ghtml> . Acesso em: 01/06/2019.

<https://blacklivesmatter.com/about/>

<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/04/18/O-que-o-Pulitzer-de-Kendrick-Lamar-diz-sobre-o-artista.-E-sobre-o-pr%C3%B3prio-pr%C3%AAmio>

<https://medium.com/@laboratoriodejornalismo2017/quem-quer-ser-um-kondzilla-423ca764f7b0> . Acesso em: 01/06/2019.

<https://epoca.globo.com/com-imperio-em-construcao-kondzilla-prepara-novo-site-serie-23511869> . Acesso em: 01/06/2019.

LAMAR, Kendrick. Humble. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4Eyl> . Acesso em: 01/06/2019.

ATLANTA (Temporada 1). Produção de Donald Glover. Intérpretes: Donald Glover, Brian Tyree Henry e Keith Stanfield. Roteiro: Donald Glover. Atlanta: Fox, 2016 (25-35 min.). Disponível em: <https://www.netflix.com/br/title/80123779> . Acesso em: 25/03/2019.

<https://www.akarilampadaslojaonline.com.br/lampada-estudiocine-foto/lampada-studioline-55w5600k-2g11-cine-foto> . Acesso em: 02/06/2019.

VS, MC PP da. 40 metros. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=dnJ03CyGST8&list=PL->

[miAP7d7Cae31PdiRX0mzJWocCipYtjp](https://www.youtube.com/watch?v=dnJ03CyGST8&list=PL-miAP7d7Cae31PdiRX0mzJWocCipYtjp) . Acesso em: 02/06/2019.